

**Dossiê e Plano de Conservação da Capela
de Santo Amaro, na localidade de
Botafogo, Ouro Preto (MG)**

2025

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO

Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural

**Dossiê e Plano de Conservação da Capela de Santo Amaro, na localidade de
Botafogo, Ouro Preto (MG)**

Alunos: Aline Moraes, Ana Carolina Chagas, Bruno Ferreira, Igor Azevedo, Juana Antunes, Luana Santos, Luiza Amorim, Marcelino Lopes, Maria Cordeiro, Sarah Paz e Tayami Fonseca

Disciplina: Diagnóstico e Terapia das Construções

Professores: Me. Bárbara Helena Almeida Carmo e Dr. Régis Eduardo Martins

Ouro Preto

2025

FICHA TÉCNICA

Instituição: Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto.

Curso: Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural.

Linha de Pesquisa: Tecnologia

Disciplina: Diagnóstico e Terapia das Construções.

Objeto de estudo: Capela de Santo Amaro, povoado de Botafogo, Ouro Preto – MG.

Autores:

INTRODUÇÃO - ESTUDO DO ENTORNO

Ana Carolina Chagas | arq.anachagas@gmail.com

Marcelino Lopes | marcelinolopesdasilvanetto@gmail.com

LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

Bruno Ferreira | brunoferreira.arquitetura@gmail.com

Juana Antunes | juanaluzab@gmail.com

Sarah Paz | sarahpaz.arq@gmail.com

Tayami Fonseca | arq.tayamifonseca@gmail.com

DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Aline Moraes | aline.moraes98@outlook.com

Igor Azevedo | Igor.ec@hotmail.com

Maria Cordeiro | macordeiroreis@gmail.com

PLANO DE CONSERVAÇÃO

Luana Santos | luanasantos76@yahoo.com.br

Luiza Amorim | arquitetura.luizaamorim@gmail.com

Orientadores:

Bárbara Helena Almeida Carmo | barbara.almeida@ifmg.edu.br

Régis Eduardo Martins | regis.martins@ifmg.edu.br

Local: Ouro Preto – MG.

Ano: 2025.

LISTA DE FIGURA

Figura 01: Localização da Vila Botafogo, em Ouro Preto - MG.....	1
Figura 02: Mapa mostrando a área de tombamento da Serra de Ouro Preto (Serra do Botafogo).....	3
Figura 03: Localização do Botafogo, Ouro Preto-MG.....	6
Figura 04: Localização da Capela de Santo Amaro, em Botafogo.....	7
Figura 05: Vista aérea do entorno imediato da Capela de Santo Amaro, capturada por drone.....	7
Figura 06: Capela de Santo Amaro e entorno imediato.....	8
Figura 07: Peça gráfica conceitual - Caracterização do entorno imediato da Capela.....	10
Figura 08: Posição da Capela de Santo Amaro em relação aos bens naturais, em especial a rede hidrográfica.....	12
Figura 09: Antigo Mapa de localização do povoado de Botafogo.....	13
Figura 10: Diagrama de setorização do entorno imediato da Capela de Santo Amaro.....	15
Figura 11: Vista do salão de apoio, à esquerda da imagem, salão paroquial e oratório ao fundo.....	16
Figura 12: Vista do adro da Capela de Santo Amaro.....	17
Figura 13: Vista da fachada posterior da Capela de Santo Amaro.....	18
Figura 14: Vista em perspectiva da Capela de Santo Amaro com vista da fachada frontal e lateral direita.....	19
Figura 15: Fachada lateral esquerda e parte da fachada posterior da Capela de Santo Amaro.....	20
Figura 16: Diagrama de setorização do interior da Capela de Santo Amaro.....	21
Figura 17: Vista da nave, nártex e do coro da Capela de Santo Amaro.....	22
Figura 18: Vista do coro da Capela de Santo Amaro.....	23
Figura 19: Forro da nave e do coro.....	24
Figura 20: Vista da nave, arco-cruzeiro e capela-mor da Capela de Santo Amaro.....	25
Figura 21: Vista do altar-mor.....	26
Figura 22: Porta de acesso à sacristia a partir da capela-mor.....	27
Figura 23: Divisória da sacristia.....	27
Figura 24: Portas de acesso à sacristia.....	28
Figura 25: Escada de acesso ao retábulo-mor.....	28
Figura 26: Vista do lavabo em pedra e janela da sacristia.....	29
Figura 27: Plano de referência na fachada frontal da Capela de Santo Amaro, em destaque... 30	30
Figura 28: Demarcação do primeiro alvo (vértice do plano de referência) na fachada frontal da Capela de Santo Amaro.....	31
Figura 29: Conferência de nível entre alvos (vértices do plano de referência) opostos, alinhados horizontalmente.....	32
Figura 30: Aferição das medidas entre os alvos (vértices do plano de referência).....	33
Figura 31: Testagem das configurações das câmeras utilizadas para a tomada fotográfica. 34	34
Figura 32: Malha tridimensional gerada através do software Agisoft PhotoScan Professional. Vértices do plano de referência na fachada frontal em destaque.....	35
Figura 33: Ortofoto da fachada frontal da Capela de Santo Amaro, gerada a partir de malha	

tridimensional.....	36
Figura 34: Vista do modelo da parte interna da capela gerado no Agissoft.....	37
Figura 35: Plano de referência na parede interna da capela, com demarcação dos vértices....	38
Figura 36: Nuvem de pontos ao fundo e desenho realizado a partir dessa nuvem.....	39
Figura 37: Tomada de medidas in loco, com o auxílio de ferramentas tradicionais.....	40
Figura 38: Fachada principal.....	42
Figura 39: Vista da fachada lateral com destaque para o condutor vertical.....	43
Figura 40: Alvenaria em tijolo maciço no interior da edificação.....	44
Figura 41: Área do barrado com repintura recente.....	45
Figura 42: Fissura presente na parede do coro.....	46
Figura 43: Vista cobertura, destaque para o empenamento da estrutura da cumeeira.....	47
Figura 44: Vista cobertura, destaque para peças deslocadas.....	48
Figura 45: Piso de ladrilho hidráulico (20x20 cm) apresentando trincas e desgastes localizados.....	49
Figura 46: Piso assoalho de madeira no altar-mor.....	50
Figura 47: Piso assoalho de madeira no coro.....	51
Figura 48: Soleira interior da edificação- porta de entrada.....	52
Figura 49: Vista escada helicoidal do coro.....	53
Figura 50: Vista escada de acesso ao retábulo.....	54
Figura 51: Vista passeio lateral da edificação.....	55
Figura 52: Vista do forro de tabuado corrido com cimalha localizado no nártex.....	56
Figura 53: Vista forro da sacristia.....	57
Figura 54: Vista do forro da nave visto de frente.....	58
Figura 55: Vista forro da capela mor.....	59
Figura 56: Encontro do forro da capela-mor com o retábulo.....	60
Figura 57: Vista esquadria principal da entrada da capela.....	61
Figura 58: Detalhes danos na esquadria de entrada.....	62
Figura 59: Vista janela do coro.....	63
Figura 60: Óculo da fachada da capela visto de dentro do coro.....	63
Figura 61: Óculo da fachada da capela visto de dentro do coro.....	64
Figura 62: Porta lateral igreja, acesso à sacristia.....	65
Figura 63: Janela das laterais da capela.....	66
Figura 64: Enquadramentos retos das esquadrias.....	67
Figura 65: Vergas em arco abatido das portas.....	67
Figura 66: Sineira.....	68
Figura 67: Pináculos e Cruz.....	69
Figura 68: Balaustrada do coro vista de dentro do coro.....	70
Figura 69: Retábulo-mor.....	72
Figura 70: Alvenarias abaixo do retábulo-mor.....	73
Figura 71: Púlpito localizado no interior da capela.....	74
Figura 72: Pia Batismal localizada no interior da capela.....	75
Figura 73: Pia de Água Benta, localizada no nartex.....	75

Figura 74: Lavabo, localizada na sacristia.....76

LISTA DE TABELAS

Tabela 01: Coordenadas, em metros, do plano de referência estabelecido na fachada frontal da Capela de Santo Amaro.....	32
Tabela 02: Coordenadas, em metros, do plano de referência estabelecido na parede lateral esquerda da Capela de Santo Amaro.....	37

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO - ESTUDO DO ENTORNO.....	1
1.1. Apresentação.....	1
1.2 Caracterização da área estudada.....	4
1.3 Breve histórico da edificação.....	8
1.4 Características do entorno.....	9
1.5 Características socioculturais.....	13
2. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO.....	15
2.1 Descrição arquitetônica do imóvel.....	15
2.2 Levantamento cadastral.....	29
3. DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.....	41
3.1 Fachadas - alvenarias e revestimentos.....	41
3.2 Alvenarias e revestimentos internos.....	43
3.3 Cobertura.....	46
3.4 Piso.....	48
3.4.1 Ladrilho Hidráulico.....	48
3.4.2 Assoalho.....	49
3.5 Forro.....	55
3.5.1 Forro – Nártex.....	56
3.5.2 Forro - Sacristia.....	56
3.5.3 Forro da nave.....	57
3.5.4 Forro da capela mor.....	58
3.6 Esquadrias.....	60
3.6.1 Porta (P1).....	60
3.6.2 Janelas do Coro.....	62
3.6.3 Óculo.....	63
3.6.4 Porta lateral (acesso Sacristia).....	64
3.6.5 Janela laterais (Seteiras).....	65
3.7 Cantaria.....	66
3.8 Engradamento do guarda-corpo do Coro.....	70
3.9 Elementos Artísticos (Bem Integrado).....	71
3.9.1 - Retábulo.....	71
3.9.3 - Pia Batismal.....	74
3.9.4 - Pia de Água Benta.....	75
3.9.5 - Lavabo.....	76
4. PLANO DE CONSERVAÇÃO.....	77
4.1 Pressuposto teórico.....	77
4.2 Proposta de intervenção.....	79
4.3 Medidas de Conservação.....	80
4.3.1 Limpeza e manutenção.....	80
4.3.2 Vistorias periódicas.....	85
4.3.3 Instalação de sinalização turística e patrimonial.....	86

4.3.4 Avaliação e elaboração de Projetos Complementares - SPCI, SPDA, Drenagem e Acessibilidade.....	87
4.3.5 Uso do espaço nas Festividades Tradicionais – cuidados e recomendações...	90
4.3.6 Parcerias institucionais.....	90
4.3.7 Tombamento e Registro da Festa de Santo Amaro.....	92
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	93
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	94
APÊNDICE A, B e C.....	97

1. INTRODUÇÃO - ESTUDO DO ENTORNO

1.1. Apresentação

O documento a seguir trata-se de um de um Dossiê e Plano de Conservação, desenvolvido pelos alunos do curso de Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto com a orientação dos professores na disciplina de Diagnóstico e Terapia das construções.

O Plano de Conservação é um documento essencial para guiar as ações futuras em relação à preservação do bem de interesse cultural. Neste, o principal objeto é a Capela de Santo Amaro, vinculada à Paróquia Nossa Senhora do Pilar do município de Ouro Preto, que está localizada no povoado de Botafogo, Ouro Preto-MG. O povoamento está situado na zona rural da cidade, em um vale, circundado pelas Serra da Bocaina e Siqueira, a cerca de 10 km do centro histórico, às margens da BR 356, Rodovia dos Inconfidentes.

Figura 01: Localização da Vila Botafogo, em Ouro Preto - MG.

LEGENDA:

Fonte: Juana Antunes a partir de dados do IBGE, 2025 e GOOGLE LLC, 2025.

A Serra do Botafogo, também conhecida como “Serra de Ouro Preto” ou “Serra do Amolar”, possui importância ímpar para o Patrimônio Cultural e Ambiental, pois abriga umas das mais antigas ermidas da cidade; trilhas históricas; sítios arqueológicos; cachoeiras; vegetação do Bioma Mata Atlântica (protegida por legislação federal) e, além disso, é primordial para a recarga das bacias dos rios Doce e São Francisco, importantes para o abastecimento de água de diversas centros urbanos e rurais.

Segundo a Nota técnica: Ameaça ao Patrimônio Cultural, Natural e Arqueológico da Localidade Botafogo (2024), da Historiadora e Arqueóloga Alenice Baeta, existe o

movimento de proteção desse patrimônio atrelado a diferentes entidades da cidade, a saber: atuantes da Mina Du Veloso, Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto/APAOP e representantes da comunidade de Botafogo.

No documento supracitado, estão compiladas todas as ações realizadas em prol da salvaguarda desse patrimônio, são elas: a confecção, por parte do município, de um inventário de alguns dos bens culturais; a solicitação, em 2012, pelos moradores, de um pedido formal de tombamento da Capela de Santo Amaro de Botafogo e do seu entorno imediato junto ao Conselho Municipal de Patrimônio (COMPATRI), que foi complementado em 2016, para a inserção de trechos da Estrada Real e Chafariz pétreo na Serra de Ouro Preto. Tal pedido foi acolhido e aprovado em reunião do conselho, realizada em agosto de 2019, e seguiu-se com a abertura do processo de tombamento. Não foram obtidas mais informações acerca desse processo. Além disso, há também um Projeto de Lei, 1.116/2023, de diligência do deputado estadual Leleco Pimentel na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) que propõe que a Serra de Botafogo seja declarada patrimônio ambiental, histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e imaterial. A figura abaixo demonstra a área de tombamento da Serra de Ouro Preto (Serra do Botafogo) delimitada para o Projeto de Lei que segue em processo de tramitação no regime de deliberação em dois turnos no Plenário. No caso do Projeto de Lei supracitado atualmente ele se encontra na etapa: 1º Turno das Comissões.

Cabe salientar que os projetos de lei são analisados pelo Plenário e pelas comissões. Para tal segue-se o seguinte procedimento: Inicialmente as comissões emitem seu parecer em 1º turno. Na sequência a proposta é discutida e votada pelo plenário em 1º turno. O texto aprovado, já com as alterações, retorna para a comissão de mérito em 2º Turno. Em seguida, o projeto é novamente discutido e votado pelo Plenário em 2º turno. Após isso, o projeto é encaminhado para a Comissão de Redação Final, que faz as possíveis correções e conduz a redação final para aprovação no Plenário. É importante frisar que depois do Plenário o projeto passa a ser denominado Proposição de Lei e segue para a sanção do governador, que pode vetá-lo parcialmente ou totalmente.

Figura 02: Mapa mostrando a área de tombamento da Serra de Ouro Preto (Serra do Botafogo).

Fonte: IDE-OP; Instituto Pristino; SEE/UFOP.

Levando em consideração o que foi apresentado, cabe ressaltar que esse Dossiê também se configura como um complemento para os instrumentos de preservação da localidade de Botafogo e de todas as suas potencialidades, culturais e ambientais. Na medida em que busca caracterizar o atual estado de conservação de um importante bem arquitetônico da área — a Capela —, antes de qualquer intervenção que possa ocorrer na região e interferir na integridade dessa edificação, visto o contexto atual em que a região se encontra, ameaçada pela ostensiva instalação de empreendimentos minerários.

A metodologia empregada no trabalho consistiu em: revisão bibliográfica de estudos referentes a área do Botafogo; coletas de dados secundários, tais como imagens de satélite; eventuais percursos pelo entorno imediato da capela para pesquisa empírica e análise do atual estado de conservação da edificação; interações com atores sociais que vivenciam o espaço, por meio de conversas no local e o levantamento arquitetônico do imóvel por meio da técnica de fotogrametria digital e técnicas de medição tradicionais.

iniciou-se com a elaboração do Estudo do Entorno, que é um relatório técnico que contextualiza o edifício e suas imediações. Na sequência, tem-se os desenhos técnicos,

produtos finais do Levantamento Arquitetônico, e a descrição arquitetônica da edificação. Já a terceira parte do trabalho é destinada à avaliação do objeto e diagnóstico do estado de conservação. Assim compreende os seguintes itens: Diagnóstico do Estado de Conservação e Mapa de Danos, produzidos a partir de análise *in loco* das atuais condições de preservação do imóvel. Por fim, tem-se o Plano de Intervenção, etapa final do Dossiê, que corresponde às propostas de intervenção para a conservação do bem, de modo a garantir a sua integridade física ao longo dos anos, mediante usos e possíveis interferências de atividades externas. Cabe salientar que tais proposições foram elencadas com base nos subsídios obtidos nas etapas anteriores.

1.2 Caracterização da área estudada

A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, está localizada na Serra do Espinhaço, na Zona Metalúrgica de Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero), na Região Central do Estado, a cerca de 96 km da capital Belo Horizonte. A sua história está vinculada à descoberta de ouro na região, no fim do século XVII, esse episódio desencadeou no ciclo do ouro (século XVIII), ou também conhecido como ciclo da mineração, período da história do Brasil em que a extração mineral tinha um papel central na dinâmica econômica.

Os distritos tiveram papel essencial no desenvolvimento urbano, econômico e social da cidade, então Vila Rica, refletindo a importância estratégica da região, tanto para o contexto regional, quanto nacional. A pureza do ouro encontrado no território elevou a sua relevância para os interesses da Coroa Portuguesa, em um momento em que a metrópole enfrentava dificuldades econômicas.

O rápido processo de ocupação da região acarretou problemas logísticos, sobretudo relacionados ao abastecimento de alimentos, o que levou à ocorrência de uma grave crise de fome entre os anos de 1700 e 1701. Como aponta Bohrer (2011):

De acordo com vários pesquisadores da nossa história, foi notória uma fome que assolou as Minas nos anos de 1700 e 1701: preocupados com a bateia, muitos se descuidaram do arado e alguns, literalmente, morreram de fome (Bohrer, 2011, p. 23)

Como resposta a essa situação, formaram-se povoados no entorno da cidade com o objetivo de suprir a demanda por alimentos e recursos básicos. Entre esses núcleos destaca-se a região de Rodrigo Silva, cuja localização estratégica, nas margens dos vales dos rios Doce, das Velhas e Paraopeba, favorecia o trânsito de pessoas e mercadorias. De acordo com Soares (2015), a região já apresentava grandes fazendas e registros da passagem do bandeirante Fernão Dias no século XVII.

A origem dos povoados e distritos de Ouro Preto está ligada, principalmente, a três fatores distintos: o primeiro é a mineração, desenvolvida no início do século XVIII, durante o processo de ocupação do território, e que deu origem a localidades como Amarantina, Antônio Pereira, Glaura, Lavras Novas, Santa Rita de Ouro Preto e São Bartolomeu. O segundo fator é a agropecuária, que surgiu um pouco mais tarde, sendo o caso de regiões como Cachoeira do Campo; Chapada do Leite e o povoado do Catete (em Santo Antônio do Leite); Rancharia (em Ouro Preto); e Botafogo (em Rodrigo Silva). Por fim, o terceiro elemento é a expansão ferroviária, ocorrida a partir do final do século XIX, com a construção das estações em localidades como Engenheiro Correia, Miguel Burnier, Rodrigo Silva e o povoado de Dom Bosco, em Cachoeira do Campo.

Atualmente, o município possui treze distritos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro Corrêa, Glaura (Casa Branca), Lavras Novas, Miguel Burnier, Rodrigo Silva, Santa Rita de Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e o Distrito Sede. Além desses distritos existem também diversas povoações e pequenas comunidades que tiveram uma atuação essencial na formação da cidade, seja ao fornecer um considerável montante de ouro ou ao desenvolver atividades de apoio à mineração, como por exemplo a agropecuária, primordial para a subsistência da população na época. A história dos distritos de Ouro Preto se confunde com a própria formação histórica de Minas Gerais. Ou, pelo menos, com a parte do território que se formou a partir da predominante influência da atividade mineradora (SOUZA, 2006).

É nesse contexto que surge o povoado de Botafogo. Acredita-se que a sua formação ocorreu no final do século XVII, sendo considerado um dos mais antigos povoados do município de Ouro Preto. Segundo Amaro e Redini (2015), inicialmente o nome do povoado era Santo Amaro em alusão ao padroeiro, protetor dos doentes e enfermos.

Figura 03: Localização do Botafogo, Ouro Preto-MG.

Fonte: Google Maps, acesso em 2025.

Em relação a nova nomeação, segundo Carneiro (2020), a partir de relatos populares obtidos no seu trabalho, possivelmente, se origina da presença considerável da pedra de canga na região. Esse elemento era conhecido como Botafogo, pois quando se realiza o movimento de fricção entre duas pedras ocorre a produção de faíscas.

De acordo com o Inventário (SMPO, 2010), as primeiras atividades desenvolvidas na localidade estavam relacionadas à agricultura e à pecuária, ambas destinadas à subsistência e ao comércio local na sede. Além disso, também existia a atividade mineradora devido a existência de um córrego aurífero.

Segundo Carneiro (2020), as ações relativas à mineração se sustentaram no local durante os séculos XVIII, XIX e boa parte do século XX. Em torno de 1950-1960, houve a instalação da empresa CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) na localidade, o que influenciou na formação de uma vila de operários, o que, conseqüentemente, trouxe mudanças para as dinâmicas sociais e culturais do espaço. Por fim, nas décadas de 1970-1980, essas atividades foram cessadas devido à desativação da exploração mineral, o que desencadeou na migração de grande parte dos habitantes.

Atualmente, existem poucos moradores na área, a maioria deles vive em sítios e chácaras. O maior fluxo de pessoas na localidade ocorre durante os fins de semana ou no decorrer das tradicionais festividades em honra a Santo Amaro, que ocorrem na Capela de Santo Amaro, objeto deste estudo, e no seu entorno imediato..

Figura 04: Localização da Capela de Santo Amaro, em Botafogo.

Fonte: Google Maps, 2025.

Figura 05: Vista aérea do entorno imediato da Capela de Santo Amaro, capturada por drone.

Fonte: Igor Azevedo, 2025.

Figura 06: Capela de Santo Amaro e entorno imediato.

Fonte: Ana Carolina Chagas, 2025.

1.3 Breve histórico da edificação

A cidade de Ouro Preto foi o primeiro bem cultural brasileiro a ser inscrito na Lista do Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 5 de setembro de 1980. Em 15 de setembro de 1986, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ampliou o tombamento da cidade, registrando-a como Marco Histórico, bem como no Registro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (UNESCO, 1980).

A partir desse reconhecimento, os bens edificados na região passaram a adquirir relevância nos processos de tombamento e nas pesquisas históricas, com destaque especial para igrejas e capelas. Assim como na sede municipal, os distritos de Ouro Preto também apresentam elementos arquitetônicos e históricos significativos, sobretudo nas suas capelas.

A Capela de Santo Amaro, situada na localidade de Botafogo apresenta tipologia característica do final do século XVII, sendo dedicada a um padroeiro vinculado à ordem beneditina, o que se mostra incomum, considerando a proibição de atuação de ordens secundárias nas Minas Gerais. Essa medida foi justificada para salvaguardar o matrimônio de moças, evitando concubinato (CUNHA, 2007).

A Capela de Santo Amaro foi construída no século XVII, sendo considerada uma das mais antigas de Minas Gerais¹. A ausência de registros detalhados sobre sua edificação gera lacunas históricas que só podem ser preenchidas por meio de análises estilísticas, arquitetônicas e iconográficas.

A devoção deste santo é mais uma confirmação que a Capela tenha sido supostamente erguida no final do século XVII, pois nesse período haviam apenas associações leigas em Minas Gerais, ocasionando assim, a veneração de santos pertencentes a outras ordens religiosas. (CARNEIRO, B.L; MORAES, A.P ; SIMÕES, M.C.R, 2025, 244p.)

A capela mantém, até os dias atuais, traços das chamadas “capelas primitivas”², típicas do período colonial. O desenvolvimento da localidade esteve intimamente ligado à agricultura e à pecuária, destinadas ao abastecimento da antiga Vila Rica, além da exploração mineral, cujos vestígios remontam aos séculos anteriores.

A principal celebração local é dedicada a Santo Amaro, santo romano do século VI, discípulo de São Bento, reconhecido por sua contribuição à expansão da ordem beneditina. Segundo a tradição, Santo Amaro é venerado por sua castidade, humildade e obediência, sendo considerado padroeiro dos galegos em Portugal e protetor contra enfermidades como enxaqueca, artrose e artrite. No mês de agosto, contudo, observa-se um aumento temporário da população em virtude das festividades religiosas dedicadas ao padroeiro.

1.4 Características do entorno

O conjunto que abriga a Capela de Santa Amaro também é composto por um cemitério; duas edificações térreas contemporâneas ao templo e uma cruz em madeira. Estes elementos serão caracterizados no decorrer dessa pesquisa. A área é delimitada por um muro de pedra; é acessada por uma escada principal e a maior parte do seu adro é permeável, salvo alguns trechos que são pavimentados. Além disso, todo o espaço é rodeado por massas arbóreas do bioma Mata Atlântica.

No que concerne ao entorno do objeto de estudo, pode-se dizer que é pouco adensado e que o acervo construído é composto basicamente por edificações de uso residencial, algumas são habitadas por moradores, enquanto outras se configuram como residência de fim de semana para a população flutuante. Algumas dessas casas possuem

¹ A única documentação existente sobre a Capela é um documento de 1986 onde se lê que a declaração do patrimônio da capela fora constituído em 1774. Sabemos que as Capelas demoravam muitos anos para declarar seu patrimônio, o que nos leva a inferir que a Capela de Santo Amaro teve a sua construção anos antes de 1774.

² São capelas que contém um desenho mais simplificado com retas e um único pavimento, além de técnicas mais rudimentares com o pau-a-pique. Geralmente substituídas por igrejas e matrizes mais elaboradas.

grande relevância histórica e cultural, uma vez que possuem mais de cem anos e abrigam resquícios de antigas ruínas.

Figura 07: Peça gráfica conceitual - Caracterização do entorno imediato da Capela.

Fonte: Elaboração dos autores a partir do Google Maps e fotografias de Tayami Fonseca, 2025.

Além das habitações, existem locais destinados a outros tipos de atividades, um deles é o Pouso de Santo Amaro, uma pousada em meio a natureza, está por sua vez está localizada junto a Saramenha Artes e Ofícios, instituição fundada em 1988, com o intuito de resgatar a tradicional Cerâmica Saramenha, a primeira louça vitrificada brasileira. Neste espaço, além da produção e exposição das peças, são oferecidos cursos e eventos culturais diversificados. Na comunidade, existe também, desde 1986, um espaço reservado à apicultura familiar que produz mel natural e seus derivados, nomeado Apiário Flores.

Cabe salientar que nas proximidades do apiário existe um bem de grande relevância arqueológica: ruínas caracterizadas por alvenarias de pedra, que provavelmente remontam ao século XVIII. Acredita-se que estas pertenciam a uma antiga fazenda presente na região, a qual foi inventariada pelo município e se encontra alocada na categoria estrutura arquitetônica. Nas proximidades do apiário, há também um antigo caminho, margeado por muros de pedra, que interliga o Botafogo à Bocaina. Outro ponto que abriga um elemento arqueológico é o entorno imediato da capela, no qual existem trechos de um antigo muro de divisa em alvenaria de pedra seca. Para finalizar, é essencial citar o Sítio Histórico Cabeceira do Funil, conhecido como “Irmãs Margaridas”. Esse local é composto pelas

seguintes estruturas: uma tapera em pau a pique com embasamento em estrutura de alvenaria de pedra; casarão em processo de arruinamento feito com diferentes técnicas construtivas (alvenaria de pedra, adobe e pau a pique); muro de arrimo em pedra seca circundado a edificação e árvores centenárias.

A região do Botafogo também apresenta grande potencial espeleológico, tais formações rochosas foram mapeadas, por estudiosos, nos arredores da Capela. É importante mencionar que esse mapeamento foi produzido para contrapor o Relatório de Impacto Ambiental apresentado pela empresa Patrimônio Mineração (empresa que atuava na região de Botafogo), que não mencionava a existência das cavernas e o risco que elas corriam mediante a atividade mineradora nas proximidades. Apesar da existência do levantamento arqueológico e espeleológico a mineradora supracitada destruiu uma gruta localizada na área durante suas operações, o episódio ocorreu em março de 2025, e foi denunciado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) que encaminhou um ofício a órgãos federais e estaduais para denunciar a destruição.

No que diz respeito à infraestrutura e equipamentos urbanos, o local possui um ponto de ônibus nas margens da Rodovia dos Inconfidentes; o abastecimento de água é feito por iniciativa autônoma dos moradores, através das nascentes da região; a coleta de resíduos é feita, semanalmente, pela prefeitura do município, e, para tal, os resíduos são acondicionados em um container que fica nas proximidades da rodovia. Em relação à educação, não há escola na localidade, mas a prefeitura fornece transporte para que os estudantes possam frequentar os colégios das imediações (Bocaina e Rodrigo Silva); no que se refere a saúde, os moradores são atendidos pela unidade de saúde Topázio, localizada na Bocaina.

O acesso ao local é feito por uma estrada de terra, sendo que um pequeno trecho, onde há maior declividade, possui revestimento do tipo “pé de moleque”, para facilitar a locomoção de veículos e pedestres. Assim, a maior parte das áreas públicas não é pavimentada, com exceção do trecho citado e de alguns fragmentos do adro da capela.

Em relação aos bens naturais, a vegetação existente pertence à Mata Atlântica, com presença de árvores de grande porte, vegetação densa e vegetação rasteira (pasto). Além disso, existem inúmeras nascentes e pequenos córregos, com destaque para o Córrego do Botafogo, afluente do Ribeirão Funil, este é usado para abastecimento das localidades de Bocaina e Cachoeira do Campo, além de atravessar toda a localidade. O Ribeirão do Funil é tributário do Rio das Velhas, que pertence à Bacia Hidrográfica do São Francisco.

O clima predominante na região é o tropical de altitude, que se caracteriza por duas estações bem delineadas, são elas: a estação chuvosa, que ocorre entre os meses de outubro e fevereiro, e a estação seca, entre os meses de julho e agosto.

O relevo da região é do tipo serras e acompanha a caracterização da cidade, uma vez que Ouro Preto possui um relevo, majoritariamente, montanhoso, bem característico da Serra do Espinhaço.

Figura 08: Posição da Capela de Santo Amaro em relação aos bens naturais, em especial a rede hidrográfica.

Fonte: Elaboração de Juana Antunes a partir de IBGE, 2025; GOOGLE LLC, 2025 e OURO PRETO, 2025.

De acordo com o Inventário, SMPOP (2010), no que diz respeito ao grau de integridade do território, existe um processo em curso de antropização a montante e perda de mata nas Áreas de Preservação Permanente. Além disso, outro fator de degradação, já citado anteriormente, é a possível retomada das atividades de mineração na região, que podem ocasionar o rebaixamento dos níveis de água subterrânea; a perdas de nascentes; interferir no abastecimento de água da população; impactar na qualidade da água; causar danos a cobertura vegetal; comprometer a fauna e acarretar na perda de bens de outra natureza, tais como estruturas arquitetônicas e arqueológicas.

1.5 Características socioculturais

O povoado de Botafogo, conforme registros documentais, surgiu no final do século XVIII, constituindo-se como um dos núcleos de ocupação mais antigos do município, ligando a antiga Vila Rica ao distrito de Cachoeira do Campo. A região encontra-se situada às margens da atual rodovia MG-356.

Figura 09: Antigo Mapa de localização do povoado de Botafogo

Fonte: BAETA, 2024, p. 6.

Sua população iniciou-se como em outros distritos circundantes de Ouro Preto, então Vila Rica. Relacionadas a agricultura e a pecuária, voltadas para a manutenção da vida e do comércio com a sede do município. Havia atividades minerárias, em menor escala, por se tratar de um povoado com córregos auríferos.

Assim como apontado anteriormente, esse processo se estendeu até o século XX, com a implementação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) na década de 1950. Entre as décadas de 1970 -1980 a produção estagnou-se levando a desativação da vila operária, trazendo um grande êxodo da região. Atualmente a população é bem pequena, formada por agricultores, sendo muitos moradores de sítios e chácaras, que somente aparecem nos finais de semana. O grande movimento que ocorre na região no mês de Agosto, se deve a festa do padroeiro da comunidade, a tradicional festa de Santo Amaro.

A festividade em honra a Santo Amaro remonta ao século XVIII, sendo um dos principais eventos religiosos e culturais da comunidade de Botafogo. Embora o calendário litúrgico católico aponte o dia 15 de janeiro como data oficial da comemoração, fatores climáticos locais levaram à transferência da festividade para o primeiro final de semana do

mês de agosto. Tradicionalmente, a celebração era realizada conjuntamente com a de São Sebastião, mas atualmente este é apenas reverenciado durante o hasteamento de sua bandeira, ao lado da de Santo Amaro.

As celebrações têm início na quinta-feira que antecede o fim de semana festivo, com a realização do tríduo. As orações ocorrem na capela local e contam com a participação majoritária de mulheres da comunidade. O tríduo é composto por momentos devocionais na quinta e na sexta-feira, encerrando-se no sábado à noite. Nesta última noite, são anunciados os nomes dos mordomos, procuradores e festeiros responsáveis pela organização da festividade do ano seguinte.

Após o encerramento do tríduo, realiza-se a cerimônia de bênção da bandeira de Santo Amaro. A bandeira é conduzida pelos fiéis até o adro, onde é hasteada no mastro principal. Em seguida, ocorre uma apresentação musical acompanhada de coral, com um repertório que mescla canções religiosas tradicionais, músicas de inspiração gospel e ritmos de matriz africana. Após a apresentação, serve-se um lanche comunitário.

No domingo, a comunidade local e visitantes comparecem em maior número, sendo necessário o uso do campo de futebol como estacionamento. No início da tarde, celebra-se uma missa campal no adro da capela, acompanhada por uma banda de música, que executa o Hino Nacional ao início da cerimônia. Após a missa, realiza-se a tradicional procissão com a imagem de Santo Amaro, que percorre o campo de futebol localizado ao lado da capela, retornando ao adro para o encerramento.

O cortejo é conduzido com o acompanhamento musical da banda e, ao término, os fiéis recebem as chamadas "amêndoas de Santo Amaro", uma tradição mantida ao longo dos anos. Segundo Silva:

Os confeitos de amêndoas, por sua vez, também estavam relacionados ao tratamento de doenças, o que pode explicar a presença de uma memória social para o bem. A permanência deste vínculo de devoção entre as amêndoas e Santo Amaro é de suma importância para a continuidade e o entendimento simbólico dessa tradição (SILVA, 2023, p.63).

A escultura do santo é então posicionada à frente da capela, momento em que os devotos realizam gestos de fé: tocam a imagem, fazem o sinal da cruz e agradecem pelas graças alcançadas, bem como pedem proteção para o ano seguinte. Durante as festividades, também ocorre o leilão das prendas arrecadadas previamente pela comunidade, como parte do processo de preparação da festa. Tal prática fortalece os laços comunitários e contribui para a manutenção das celebrações nos anos seguintes.

2. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

2.1 Descrição arquitetônica do imóvel

A Capela de Santo Amaro está implantada sobre um platô predominantemente plano (Figura 09), acessado por uma escada em concreto, cercada por um adro gramado, com grama esmeralda e delimitado por muretas pintadas na cor cinza, na região do muro de arrimo. Ao redor da edificação, desenvolve-se um passeio em concreto, de superfície irregular, situado acima do nível do terreno natural. Na lateral esquerda da capela (observador de costas para a edificação), localiza-se um cemitério cujas lápides remontam ao início do século XX. Na lateral direita, encontra-se o salão paroquial, um salão de apoio e um oratório em pedra (Figura 10). Ademais, há um cruzeiro em madeira com base em concreto posicionado à frente da capela.

Figura 10: Diagrama de setorização do entorno imediato da Capela de Santo Amaro.

LEGENDA

	SALÃO DE APOIO				
	ORATÓRIO				

Fonte: Elaboração de Juana Antunes, 2025.

A casa paroquial apresenta volumetria retangular, coberta por telhado em quatro águas, com telhas cerâmicas simples de sobreposição e calha metálica. Trata-se de uma construção contemporânea que incorpora elementos harmonizados com a capela, como a pintura das paredes na cor branca, o barrado na cor cinza e as esquadrias de madeira pintadas no mesmo tom de verde utilizado em esquadrias da capela.

Figura 11: Vista do salão de apoio, à esquerda da imagem, salão paroquial e oratório ao fundo.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

O salão de apoio, por sua vez, é constituído por uma edificação retangular, coberta por telhado em duas águas, revestido por telhas cerâmicas simples de sobreposição, com varanda frontal coberta e banheiro anexado à sua fachada principal. Apresenta pintura externa na cor branca, com barrado na cor cinza. As janelas são metálicas basculantes, parcialmente pintadas em verde e com fechamento em vidro, enquanto as portas, também metálicas, são pintadas na mesma cor. Essas construções contemporâneas são utilizadas como apoio às atividades religiosas e comunitárias.

A Capela de Santo Amaro, construída em alvenaria de pedra e coberta por telhado em telhas cerâmicas e estrutura de madeira, apresenta volumetria simples, organizada em dois pavimentos: térreo e coro. Sua planta organiza-se, sequencialmente, em nártex e coro (acima), nave, capela-mor (presbitério, altar-mor e retábulo) e sacristia (na lateral da capela-mor, lado do Evangelho). As paredes externas são construídas em pedra, com

fachadas pintadas na cor branca e esquadrias de madeira e vidro, sendo a maior parte destas revestida com camada pictórica na cor verde. A cobertura, em estrutura de madeira, é composta por três águas com telhas cerâmicas curvas. Internamente, os forros são de madeira.

Figura 12: Vista do adro da Capela de Santo Amaro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Na fachada lateral da sacristia e na porção posterior da volumetria principal, o telhado é finalizado com beirais em beira-seveira. Já na fachada frontal e posterior da sacristia, assim como nas laterais da porção correspondente à capela-mor, o acabamento é feito com beiral mínimo. Na fachada frontal e nas fachadas laterais da volumetria principal, exceto a porção da capela-mor, o telhado é arrematado por cimalthas. Um sino, abrigado por moldura em pedra, encontra-se fixado na lateral direita da fachada principal. Além disso, no coroamento da edificação, há duas cruzes em pedra: uma localizada na porção frontal da cumeeira e outra no vértice posterior da cobertura.

A fachada frontal (Figura 14) apresenta composição simétrica, com porta central em madeira, com duas folhas almofadadas, pintada na cor verde e enquadrada por marcos em pedra com verga em arco abatido. No nível superior, encontram-se duas janelas de duas folhas, em madeira e vidro, igualmente pintadas de verde. Entre elas, localiza-se um óculo oval, com vedação em vidro fixo, alinhado ao eixo da cumeeira. A cobertura é arrematada por cimaltha pintada em tom cinza e dois pináculos em pedra estão fixados nas extremidades, um de cada lado. A sineira, integrada ao conjunto, está posicionada na porção superior da lateral direita desta fachada.

Figura 13: Vista da fachada posterior da Capela de Santo Amaro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

A fachada lateral direita (Figura 13) apresenta paredes pintadas na cor branca, com faixa inferior com pintura na cor cinza, configurando um barrado contínuo desde a fachada frontal. Observa-se que os beirais são estreitos, com acabamento em cimalha no volume referente à nave da capela e em beira-seveira na lateral da sacristia. O acesso externo da sacristia encontra-se no corpo lateral avançado da edificação, por meio de porta de madeira de duas folhas, pintada na cor verde, com marcos em pedra lavrada e verga em arco abatido. Na lateral da sacristia, destaca-se uma janela fixa, enquadrada por marcos em pedra, com caixilho em madeira e fechamento em vidro.

Figura 14: Vista em perspectiva da Capela de Santo Amaro com vista da fachada frontal e lateral direita.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

A fachada lateral esquerda (Figura 15), adjacente ao cemitério, também apresenta volumetria simples, composta por parede revestida por pintura na cor branca, mas sem barrado inferior em cinza, presente na lateral oposta e na fachada frontal. Destaca-se o beiral com acabamento em cimalha localizado apenas na porção referente à nave da capela, possuindo o volume da capela-mor um beiral simples e mais curto. Observa-se a presença de uma única janela fixa, enquadrada por marcos em pedra, com caixilho em madeira e fechamento em vidro.

Figura 15: Fachada lateral esquerda e parte da fachada posterior da Capela de Santo Amaro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Implantado à esquerda da capela, o cemitério é delimitado por mureta em alvenaria, pintada na cor branca, configurando um cercamento contínuo de altura média. O acesso se dá por portão em ferro forjado pintado na cor verde, localizado na porção frontal, junto à circulação principal do conjunto. O interior apresenta organização simples, com sepulturas dispostas em fileiras regulares sobre gramado e trechos cimentados. As lápides variam em tipologia e material, incluindo mármore, granito e cimento, com diferentes formatos e tamanhos, algumas com cruzeiros em metal ou pedra sobrepostas. A área interna possui poucas espécies arbóreas, destacando-se uma árvore de médio porte e pequenos arbustos, que oferecem sombreamento parcial. O conjunto apresenta características de cemitério tradicional vinculado a templo religioso, de pequeno porte, preservando um arranjo funcional e de fácil manutenção.

No interior da capela, o nártex está localizado imediatamente após o acesso principal e situado sob o coro, configura-se como espaço de transição entre o exterior e a nave. Trata-se de um ambiente de proporções modestas, marcado pela simplicidade construtiva e pela função de acolhimento inicial dos fiéis. O piso é revestido por ladrilhos hidráulicos de padrão geométrico, em tonalidades vermelhas e brancas, com desenhos de quadrados concêntricos. As paredes apresentam acabamento em reboco caiado. Na parede interna, referente a fachada frontal, encontra-se um pequeno nicho retangular e uma pia de água

benta em pedra com formato circular e embutida na alvenaria da parede lateral direita. O forro do nártex é plano, em madeira pintada de branco, arrematado por molduras simples em verde. O espaço é complementado pela presença de bancos de madeira dispostos simetricamente, que, embora se projetam pela nave, também ocupam parcialmente a área do nártex.

Figura 16: Diagrama de setorização do interior da Capela de Santo Amaro.

LEGENDA

SACRISTIA			
CORO			

PLANTA BAIXA TÉRREO

PLANTA BAIXA CORO

0 5 10m

Fonte: Sarah Paz e Juana Antunes, 2025.

Figura 17: Vista da nave, nártex e do coro da Capela de Santo Amaro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Acima, encontra-se o coro (Figura 17), cuja estrutura em madeira se projeta sobre o nártex, fechado por guarda-corpo simples, pintado em azul. O acesso ao coro se dá por meio de escada helicoidal metálica com degraus de madeira, localizada no compartimento lateral à entrada principal, com fechamento em madeira. As três janelas da fachada frontal contribuem com a iluminação e ventilação ao coro (Figura 18).

Figura 18: Vista do coro da Capela de Santo Amaro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

A nave (Figura 20) corresponde ao espaço central da capela e tem planta retangular simples. O piso é revestido por ladrilho hidráulico, o mesmo presente no nártex. No lado da epístola, há um grande nicho em arco pleno (antiga abertura) onde localizam-se imagens sacras. No lado do evangelho, destaca-se púlpito em madeira, projetado em balanço, atualmente utilizado como suporte para a caixa de som. O forro em formato trifacetado (Figura 19) é constituído por tábuas de madeira corridas, com policromia ornamental que homenageia Nossa Senhora das Graças, pintada na porção central rodeada por querubins. Nas laterais, apresenta acabamento em cimalthas escalonadas e frisadas, e, nas porções frontal e posterior, o arremate é feito no encontro direto com as alvenarias. O mobiliário da nave é composto por bancos de madeira alinhados em fileiras voltadas para a capela-mor.

Figura 19: Forro da nave e do coro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

O arco-cruzeiro (Figura 20), em alvenaria mais simples, provavelmente de terra, e moldura em madeira pintada, marca a transição entre nave e capela-mor. Sua moldura é suavemente destacada em tonalidades claras e verdes, em harmonia com o forro e o

retábulo. A iluminação artificial é pontual, obtida por luminárias discretas embutidas nas paredes e no forro, complementando a luz natural proveniente das esquadrias.

Figura 20: Vista da nave, arco-cruzeiro e capela-mor da Capela de Santo Amaro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

A capela-mor apresenta o mesmo piso hidráulico presente na nave e no nártex. No lado da epístola, há uma janela voltada para a fachada lateral esquerda da capela, que contribui para a iluminação natural do espaço. O altar-mor (Figura 21) possui assoalho em madeira e é acessado por três degraus em pedra, onde destaca-se o retábulo em talha de madeira policromada. A mesa de altar, de frente retangular, é decorada por pintura simbólica onde ao centro está representado um cordeiro sobre o livro dos sete selos, irradiando feixes

dourados, enquanto nas laterais surgem cachos de uva e ramos de trigo, alusivos à Eucaristia.

Figura 21: Vista do altar-mor.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Internamente, a sacristia é acessada a partir da capela-mor por um vão com marco em pedra e verga em arco abatido, situada no lado do evangelho (Figura 22). O piso é revestido com ladrilho hidráulico, mantendo uniformidade com o restante da edificação (Figura 23). No interior, uma pequena escada de madeira possibilita o acesso ao retábulo-mor/camarim (Figura 25). O forro é inclinado, acompanhando o caimento do telhado, composto por tábuas corridas sem arremate. Uma divisória em madeira organiza o espaço, separando ambientes internos. Destaca-se o lavatório, executado em pedra-sabão, fixado na parede junto à porta que dá acesso ao exterior da capela, descrita anteriormente (Figura 24 e 26). Além disso, observa-se a presença de uma janela, voltada para a fachada lateral direita da capela, que contribui para a iluminação natural do espaço.

Figura 22: Porta de acesso à sacristia a partir da capela-mor.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Figura 23: Divisória da sacristia.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Figura 24: Portas de acesso à sacristia.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Figura 25: Escada de acesso ao retábulo-mor.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Figura 26: Vista do lavabo em pedra e janela da sacristia.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

2.2 Levantamento cadastral

O levantamento arquitetônico da edificação foi feito utilizando a técnica de fotogrametria digital e de métodos tradicionais de medição, através da metodologia descrita a seguir.

A primeira etapa do levantamento arquitetônico do exterior da capela consistiu no estabelecimento de um plano de referência na edificação, cujos vértices deveriam estar alinhados, horizontalmente e verticalmente, entre si, de forma a estabelecer os eixos (x, y e z) da malha tridimensional, criada posteriormente. O plano de referência foi estabelecido na fachada frontal da edificação, conforme destacado na Figura 27, e os vértices numerados sequencialmente de 1 a 4, em sentido anti-horário, a partir do vértice inferior esquerdo.

Os vértices do plano de referência foram demarcados na fachada da edificação a partir da fixação de alvos de PVC numerados, diretamente na alvenaria, com auxílio de fita crepe, sem causar danos à pintura. Para garantir o alinhamento entre os alvos, foram utilizados nível de mão, mangueira de nível e réguas, conforme Figuras 28 e 29.

Figura 27: Plano de referência na fachada frontal da Capela de Santo Amaro, em destaque.

Fonte: Tayami Fonseca, alterado pelos autores, 2025.

Figura 28: Demarcação do primeiro alvo (vértice do plano de referência) na fachada frontal da Capela de Santo Amaro.

Fonte: Bárbara Helena Almeida Carmo, 2025.

Figura 29: Conferência de nível entre alvos (vértices do plano de referência) opostos, alinhados horizontalmente.

Fonte: Bárbara Helena Almeida Carmo, 2025.

Após a demarcação de todos os vértices do plano de referência, foram aferidas as medidas das distâncias entre os centros de cada alvo (Figura 30) com o auxílio de uma trena de fita devidamente tensionada, ficando estabelecida as seguintes coordenadas de referência:

Tabela 01: Coordenadas, em metros, do plano de referência estabelecido na fachada frontal da Capela de Santo Amaro.

Nº do alvo (vértice)	Eixo x (m) horizontal	Eixo y (m) vertical	Eixo z (m) profundidade
1	0,00	0,00	0,00
2	5,54	0,00	0,00
3	5,54	0,73	0,00
4	0,00	0,73	0,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Figura 30: Aferição das medidas entre os alvos (vértices do plano de referência).

Fonte: Bárbara Helena Almeida Carmo, 2025.

Estabelecido o plano de referência, deu-se início à etapa de tomada fotográfica da capela. Para a tomada fotográfica, foram utilizados um celular *smartphone* *Xiaomi Redmi Note 12s* e uma câmera fotográfica profissional *Canon EOS R100*. As configurações das imagens tiradas foram definidas *in loco*, em cada aparelho, de acordo com as condições de iluminação do local (Figura 31), e foram mantidas em toda a tomada fotográfica, sem utilização de *zoom* óptico ou digital. A tomada das fotos teve início a partir da via situada atrás da edificação, em cota altimétrica superior, e, se encaminhando no sentido da fachada lateral esquerda, completou uma volta completa na edificação, terminando na fachada posterior, mas, dessa vez, na mesma cota altimétrica da edificação. As fotos foram tiradas a cada 3-5 passos do trajeto, rotacionando a câmera em três ângulos diferentes em cada posição.

Ao todo, foram capturadas 731 imagens da capela na tomada fotográfica externa, sendo 354 fotos do *smartphone* e 377 fotos da câmera profissional. Destas, foi feita uma seleção de 173 fotos, sendo 130 fotos do *smartphone* e 43 fotos da câmera profissional, que, de fato, foram utilizadas para a criação das malhas tridimensionais e ortofotos.

As fotos selecionadas foram processadas para formar nuvens de pontos³ e malhas tridimensionais através do *software Agisoft PhotoScan Professional* (Figura 32), a partir das quais foram geradas as ortofotos⁴, que foram utilizadas para a elaboração dos desenhos técnicos do levantamento arquitetônico.

Figura 31: Testagem das configurações das câmeras utilizadas para a tomada fotográfica.

Fonte: Bárbara Helena Almeida Carmo, 2025.

³ As nuvens de pontos constituem os produtos primário da varredura a laser e da técnica DSM [Dense Stereo Matching], permitindo representar as superfícies dos objetos através das coordenadas cartesianas (x, y, z) associadas a um tributo que pode ser a 'cor visível' ou a 'falsa cor'"(Groetelaars, 2015, p. 142).

⁴ "As ortofotos são imagens que não apresentam as deformações perspectivas sejam decorrentes do sistema de projeção cônica, da inclinação, do eixo da câmera e das diferenças de profundidade do objeto, sejam das deformações decorrentes da refração da luz pelo sistema óptico da câmera. São equivalentes às projeções cilíndricas ortogonais, podendo ser tomadas como fontes de informações métricas precisas na elaboração de desenhos" (Groetelaars, 2015, p. 140-141).

Figura 32: Malha tridimensional gerada através do *software Agisoft PhotoScan Professional*. Vértices do plano de referência na fachada frontal em destaque.

Fonte: Bruno Ferreira, via *software Agisoft PhotoScan Professional*, 2025.

Algumas dificuldades foram encontradas durante o processamento das imagens, estando a maioria delas relacionadas à iluminação das fotos. A tomada fotográfica foi realizada em uma manhã de sol forte, fazendo com que as fotos das fachadas ensolaradas e as fotos das fachadas sombreadas apresentassem condições de iluminação muito discrepantes, tornando difícil o processamento das fachadas contíguas na criação da malha tridimensional. Além disso, em algumas fotos das fachadas ensolaradas, a configuração das câmeras deixou o plano das alvenarias muito claro, tornando difícil o seu processamento pelo *software*. A solução encontrada foi a criação de diversas malhas tridimensionais, fachada por fachada, de maneira que sempre houvesse pontos de referência, de dimensões conhecidas, entre as malhas, tomando sempre como base o plano de referência estabelecido na primeira etapa do levantamento. A demarcação dos vértices do plano de referência na malha tridimensional pode ser observada na Figura 32.

Em seguida, as ortofotos geradas (Figura 33) foram inseridas, em escala, no *software AutoCAD* da *Autodesk*, através do qual foi possível elaborar as peças gráficas do levantamento arquitetônico.

Figura 33: Ortofoto da fachada frontal da Capela de Santo Amaro, gerada a partir de malha tridimensional.

Fonte: Bruno Ferreira, via *software Agisoft PhotoScan Professional*, 2025.

Paralelamente à tomada fotográfica para o levantamento por fotogrametria digital, foi realizada a tomada de outras medidas de referência da edificação (Figura 36), com o auxílio de trena de fita, rígida e a *laser*, que foram confrontadas com as medidas encontradas nas ortofotos, garantindo uma maior precisão do levantamento arquitetônico.

O processo de levantamento do interior da edificação também foi feito também utilizando esses dois métodos. Para produzir o modelo no *Agisoft PhotoScan*, foram capturadas 277 imagens internas da capela (utilizando a câmera do *smartphone Samsung Galaxy A12*), sendo que 235 fotos foram selecionadas para criar o modelo 3D (Figura 34). Assim como na parte externa, houve a demarcação de 4 vértices em um mesmo plano e foram aferidas as medidas (Figura 35):

Figura 34: Vista do modelo da parte interna da capela gerado no *Agisoft*.

Fonte: Sarah Paz via *software Agisoft*, 2025.

Tabela 02: Coordenadas, em metros, do plano de referência estabelecido na parede lateral esquerda da Capela de Santo Amaro.

Nº do alvo (vértice)	Eixo x (m) horizontal	Eixo y (m) vertical	Eixo z (m) profundidade
1	0,00	0,00	0,00
2	3,02	0,00	0,00
3	3,02	0,47	0,00
4	0,00	0,47	0,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Figura 35: Plano de referência na parede interna da capela, com demarcação dos vértices.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

A partir das fotos e dessas medidas foi produzido uma nuvem de pontos e uma malha tridimensional através do software *Agisoft PhotoScan Professional* da parte interna da igreja. Essa nuvem de pontos foi exportada para o programa *Autodesk Recap*, no qual foi feita a conversão da nuvem de pontos para arquivo no formato *.rcp*. A partir desse arquivo foram elaborados os desenhos técnicos do corte no software *Autodesk Autocad*.

Figura 36: Nuvem de pontos ao fundo e desenho realizado a partir dessa nuvem.

Fonte: Tayami Fonseca via *software Autodesk Autocad*, 2025.

O desenho da planta foi feito a partir das medidas obtidas no levantamento *in loco* e das medidas obtidas através do modelo 3D gerado no *Agisoft PhotoScan* para maior precisão. Todas as peças gráficas elaboradas no levantamento arquitetônico encontram-se no Apêndice A deste trabalho.

O levantamento fotográfico da Capela foi feito durante as visitas realizadas nos dias 17/05/2025, 05/07/2025, 02/08/2025 e 24/08/2025. Foram utilizados câmeras fotográficas profissionais, câmeras de *smartphones* e câmera de drone. O levantamento fotográfico encontra-se no Apêndice B.

Figura 37: Tomada de medidas *in loco*, com o auxílio de ferramentas tradicionais.

Fonte: Bárbara Helena Almeida Carmo, 2025.

3. DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Partindo da verificação *in loco* e diagnóstico geral das condições atuais da edificação, analisou-se seus elementos construtivos a fim de avaliar seu estado de conservação. Foram verificadas as patologias identificadas nas estruturas e elementos da capela, com intuito de subsidiar possíveis futuras intervenções na edificação. Assim, assegura a adequada salvaguarda dos sistemas construtivos e dos elementos originais.

O estado de conservação foi avaliado a partir dos danos observados, que variam de manifestações leves à apontamentos estruturais estabilizados, muitas vezes não perceptíveis sem um diagnóstico aprofundado. Identificaram-se intervenções inadequadas realizadas pela própria comunidade, que, embora voltadas à preservação estética, resultaram no mascaramento e possíveis agravamentos. Constatou-se ainda, que a maioria dos danos decorre da ação do tempo, da umidade, do ataque de insetos xilófagos e da inexistência de diretrizes adequadas ou manual de preservação, somada à falta de orientação ou amparo técnico aos zeladores e voluntários da capela.

3.1 Fachadas - alvenarias e revestimentos

A fachada principal da edificação apresenta manifestações superficiais, apresentando principalmente pequenas fissuras nos planos revestimentos das alvenarias. As fissuras são, possivelmente, decorrentes da degradação do revestimento de argamassa. Verificou-se que a pintura atualmente aplicada é do tipo látex, executada diretamente sobre uma camada preexistente à base de cal. Este procedimento é tecnicamente inadequado, uma vez que compromete tanto a aderência quanto a permeabilidade entre as camadas, podendo acelerar o processo de degradação do revestimento, agravando os riscos de exposição dos núcleos das alvenarias.

As janelas da fachada são confeccionadas em madeira e apresentam fechamento em vidro. Observa-se, no peitoril, marcas de escorrimento de águas pluviais, atribuídas à ação das chuvas no requadro da esquadria em relação ao plano frontal. A fachada em questão recebe baixa incidência de radiação solar, o que contribui para a permanência prolongada de umidade. Essa condição ambiental favorece a deterioração dos materiais de acabamento em suas múltiplas camadas, sendo mais evidente nas áreas em que se observam manifestações avançadas de degradação.

Figura 38: Fachada principal.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Nas fachadas laterais, foram identificadas manifestações patológicas recorrentes, com variações nos níveis de degradação, possivelmente associadas à diferença na radiação solar. Destaca-se que a fachada lateral esquerda confronta diretamente com o cemitério adjacente, além de receber radiação solar direta durante grande parte do dia, podendo alterar as condições microclimáticas locais e acelerar a degradação dos materiais aplicados.

As manifestações patológicas observadas incluem fissuras, trincas, presença de vegetação invasiva, formação de crosta negra na base da edificação e indícios de umidade ascendente. A recorrência desses danos parece estar associada a fatores ambientais, como baixa incidência de radiação solar e maior retenção de umidade no solo sombreado ao redor da edificação.

Por fim, na fachada posterior, constata-se as mesmas manifestações patológicas identificadas nas demais fachadas. Contudo, observa-se um fator agravante: a calha existente está interligada a um condutor vertical (figura 39), o que faz o lançamento das águas pluviais diretamente sobre o solo do entorno da capela, que escoam dos fundos para a

lateral direita. Essa condição potencializa a infiltração, grau de umidade do solo e pode comprometer a integridade e capacidade de suporte do solo nas regiões de concentrações de cargas da edificação. Destaca-se a ausência de sistemas de drenagem nas imediações da capela.

Figura 39: Vista da fachada lateral com destaque para o condutor vertical.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.2 Alvenarias e revestimentos internos

Quanto às alvenarias internas, devido à falta de informações e à impossibilidade de realizar uma prospecção completa, sugere-se que possam ser originalmente em pedra, embora essa hipótese carece de confirmação. No entanto, em função de algumas intervenções posteriores, verificou-se a presença de alvenaria em tijolo maciço, conforme evidenciado na Figura 40.

Figura 40: Alvenaria em tijolo maciço no interior da edificação.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

De modo geral, as paredes apresentam estado de conservação satisfatório, embora se observem manifestações patológicas de menor intensidade, que merecem atenção. Na alvenaria de divisa com o cemitério, observa-se deterioração do reboco, decorrente de eflorescência salina. Considerando a proximidade com o cemitério, essa eflorescência pode estar associada à presença de nitrato de sódio, fator que potencializa a degradação do revestimento.

Verificou-se na parede interna da sacristia a ocorrência de umidade ascendente, atribuída à existência do passeio externo e às características do piso e solo que favorecem a retenção de umidade. Foram identificadas manchas de mofo e sujidades, decorrentes da umidade ascendente como também da migração de compostos ferrosos (óxidos de ferro) provenientes dos materiais construtivos.

Constatou-se uma repintura sobre a pintura artística existente (Figura 41), localizada no barrado, configurando uma sobreposição de camadas, na qual a mais recente foi realizada na cor branca. Tal fato requer atenção e adianta alguns achados de futuras e necessárias prospecções nas estruturas, alvenarias, esquadrias e elementos integrados.

Figura 41: Área do barrado com repintura recente.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Além disso, foi verificado que nas alvenarias internas há evidências de intervenções para a instalação de infraestrutura elétrica, além de umidade ascendente, fissuras e degradação do reboco e da camada pictórica, ocasionando perda localizada do revestimento. Em diversos pontos, observou-se a recomposição do revestimento com argamassas de traços distintos porém certamente compostos por areia e cimento, evidenciando incompatibilidade entre os materiais aplicados e o revestimento original, que pode comprometer sua durabilidade e desempenho técnico.

Destaca-se a presença de uma fissura na lateral esquerda do coro, próxima à escada de acesso (Figura 42). O dano aparenta ser superficial e possivelmente associado às intervenções nas instalações elétricas. No entanto, recomenda-se o monitoramento periódico da fissura, visando avaliar sua evolução. De forma similar, nas quatro esquinas da nave, pode-se observar a mesma formação de fissura, fato que pode indicar possível movimentação relativa entre as alvenarias de modo sistemático e uniforme, entretanto que já se encontra estabilizado e apresenta comportamento passivo. Em pontos adjacentes, o reboco encontra-se granuloso e desagregado, indicando perda de coesão e a necessidade de avaliação mais detalhada da estabilidade do substrato.

Por fim, foi identificada a incompatibilidade entre materiais de pintura, especialmente

em áreas onde se observou desprendimento da camada superficial. Constatou-se a aplicação de tinta látex sobre pintura à base de cal, procedimento inadequado que compromete a aderência entre as camadas, favorecendo o aparecimento de descascamentos e falhas generalizadas nas camadas.

Figura 42: Fissura presente na parede do coro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.3 Cobertura

A cobertura da edificação apresenta volumes distintos, o que resulta em descontinuidade no sistema de cobertura. O volume principal (nave) é coberto por um telhado de duas águas, com a cumeeira disposta perpendicularmente à fachada frontal. A capela-mor também possui telhado de duas águas, enquanto a sacristia apresenta cobertura em uma água. A estrutura da cobertura é composta por engradamento em madeira e telhas cerâmicas, empregando o sistema tradicional de "capa velha e bica nova", técnica utilizada com o objetivo de preservar as características construtivas originais da edificação, apesar de apresentar alguns elementos visivelmente de épocas distintas.

Observa-se a presença de calha metálica galvanizada, instalada entre os telhados da capela-mor e da sacristia, destinada à coleta de águas pluviais. Constatam-se ainda rufos

metálicos nos encontros entre os planos da cobertura e a alvenaria, especialmente na junção entre a sacristia e a capela-mor, cuja função é vedar e proteger contra infiltrações. No entanto, os rufos apresentam-se parcialmente desprendidos da alvenaria, sendo necessária a sua recomposição e adequada fixação.

As telhas da cobertura encontram-se amarradas, porém há registros de peças deslocadas e quebradas. Parte do emboço apresenta danos, incluindo pontos com presença de vegetação. Na cumeeira, observa-se empenamento da estrutura, caracterizando patologia que necessita de análise mais detalhada, visto que não houve acesso integral ao engradamento da edificação, como pode ser observado na figura abaixo. Além disso, nota-se a presença de crostas negras, sujidades e colonização biológica de diferentes naturezas em toda a cobertura.

Figura 43: Vista cobertura, destaque para o empenamento da estrutura da cumeeira.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

O entelhamento (figura 44) apresenta falhas e deslocamento, além de telhas de variadas porosidades, devido aos processos de fabricação e à longa exposição às intempéries, os beirais possuem os mesmos danos que os demais elementos da cobertura.

Figura 44: Vista cobertura, destaque para peças deslocadas.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.4 Piso

A edificação apresenta três tipologias de revestimento de piso: ladrilho hidráulico, na nave, sacristia, nártex e capela-mor; assoalho de madeira, no coro e no altar-mor e piso em laje de pedras, nas soleiras. Observa-se que a edificação não possui rodapé.

3.4.1 Ladrilho Hidráulico

O piso em ladrilho hidráulico decorado, nas cores vermelho e branco, com dimensões de 20x20 cm, encontra-se em bom estado de conservação, embora algumas peças estejam danificadas, apresentando trincas nas bordas e no centro das peças (figura 45). Também foram identificadas intervenções inadequadas, como o assentamento das peças de forma irregular, resultando na distorção do desenho original do ladrilho, além do uso indevido de argamassa cimentícia no rejuntamento entre pisos e também nas juntas de solidarização. Também foram identificadas intervenções inadequadas, como o assentamento irregular das peças, que compromete o desenho original do ladrilho, e o uso indevido de argamassa cimentícia no rejuntamento entre os pisos. Ressalta-se, ainda, que o piso em ladrilho contribui para a ocorrência de umidade ascendente, em razão do alteamento do solo e da eliminação das áreas de ventilação junto às bases das paredes.

Sendo estes os principais fatores para as manifestações e danos indicados nos ladrilhos. Essa situação é particularmente visível no piso de acesso à escada do coro. Além

disso, observa-se o surgimento de desníveis e desgastes localizados, provavelmente decorrentes da ausência de manutenção e conservação periódica, além das variações volumétricas do revestimento.

Figura 45: Piso de ladrilho hidráulico (20x20 cm) apresentando trincas e desgastes localizados.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.4.2 Assoalho

O piso em assoalho de madeira existente no altar-mor apresenta tábuas corridas com largura de 15 cm, assentadas longitudinalmente sobre barrotes de madeira. Durante a inspeção, constatou-se que diversas peças apresentam falhas na fixação, indicando possível comprometimento dos barrotes de apoio ou dos fixadores metálicos. Entretanto, não foi possível avaliar diretamente o estado de conservação desses elementos estruturais. Portanto, para uma análise mais precisa, recomenda-se a remoção pontual do assoalho, de modo a possibilitar a verificação integral dos barrotes.

Observou-se, ainda, a presença de danos causados por umidade ascendente e sinais de degradação no assoalho, especialmente nos encontros com as alvenarias. Diante da impossibilidade de avaliação completa dos barrotes, recomenda-se o monitoramento do desnível do assoalho para acompanhar possíveis alterações nas condições de apoio. O estado geral do assoalho é considerado ruim, apresentando peças desgastadas e com sinais de apodrecimento, como pode ser observado na figura 46. São sugeridas medidas de

manutenção preventiva, visando preservar as condições atuais do piso até que seja possível atuar nas peças comprometidas.

Figura 46: Piso assoalho de madeira no altar-mor.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

O piso em assoalho de madeira do coro, composto por tábuas corridas de 10 cm de largura assentadas sobre barrotes de madeira (figura 47), encontra-se em bom estado de conservação. Observam-se manchas pontuais, possivelmente decorrentes do uso inadequado de produtos químicos na limpeza, e marcas de tinta, provavelmente oriundas de serviços de retoques e pintura geral. Recomenda-se manutenção preventiva para preservação do assoalho.

Figura 47: Piso assoalho de madeira no coro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.4.3 Soleiras em laje de pedra

As soleiras da edificação são constituídas por lajes de pedra de xisto, de formatos irregulares, cortadas e finalizadas por meio de processos manuais. Tal método de execução confere ao conjunto um acabamento com variações perceptíveis, características do trabalho artesanal, preservando a autenticidade construtiva original.

3.4.3.1 Soleira porta principal

A soleira da porta de entrada principal, apresenta diversas avarias, como trincas e manchas pontuais de tinta, possivelmente decorrentes de serviços de pintura executados em diferentes momentos. Observa-se a presença de vegetação na transição entre a soleira e o passeio existente. Observa-se diferença de tonalidade na soleira, sendo a face voltada para a área externa mais escura do que a voltada para o interior da capela. No encontro da soleira com o portal, na lateral direita da porta, verificam-se perda de material com recomposição e a presença de rachadura com enxerto de argamassa, conforme evidenciado na Figura 48. Constatou-se, ainda, desgaste localizado no ponto de contato do ferrolho da porta com a soleira. Recomenda-se medidas de manutenção preventiva para preservação do elemento, a fim de mantê-lo em adequado estado de conservação.

Figura 48: Soleira interior da edificação- porta de entrada.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.4.3.2 Soleira - Divisa entre a sacristia e Capela-mor

A soleira, em laje de pedra, apresenta sinais de desgaste superficial e intervenções inadequadas com aplicação de argamassa, possivelmente realizadas de forma corretiva. Observam-se, ainda, danos pontuais localizados nas junções entre a soleira e o piso em ladrilho hidráulico.

3.4.3.3 Soleira - Entrada da Sacristia

A soleira da porta de acesso pela sacristia, executada em lajes de pedras de formato irregular, apresenta sujidades, desgastes e sinais de infestação biológica. Observam-se, ainda, marcas pontuais de tinta, provavelmente decorrentes de serviços de pintura realizados no local.

3.4.3.4 Soleira - Arco do Cruzeiro

Elemento executado em cantaria, constituído por lajes de pedras em formatos irregulares, recortadas e finalizadas manualmente, com acabamento abaulado. Apresenta sujidades generalizadas, fissuras e perdas parciais de material, além de intervenções anteriores realizadas com uso de argamassa, incompatível com o conjunto original. No encontro com o assoalho, observa-se ausência de acabamento adequado, comprometendo

a uniformidade visual e construtiva. Verifica-se, ainda, variação de tonalidade entre as peças de cantaria.

3.4.3.5 Escada de acesso ao Coro

A escada de acesso ao coro, construída posteriormente à edificação da capela, apresenta configuração helicoidal, com estrutura metálica, espelho vazado e patamar em madeira. A estrutura encontra-se em bom estado de conservação, sem sinais aparentes de deformações, fissuras ou corrosão na parte metálica, bem como desgastes relevantes nos elementos em madeira, como pode ser observado na figura 49. Recomenda-se a manutenção periódica, incluindo limpeza e inspeção das junções metálicas e da integridade do patamar em madeira, a fim de preservar a estabilidade e a segurança do elemento.

Figura 49: Vista escada helicoidal do coro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.4.3.6 Escada de acesso ao retábulo

Na sacristia, há uma pequena escada de configuração simples, provavelmente construída mais recentemente, considerando seu estado de conservação e os materiais utilizados. A escada possui estrutura em madeira e permite o acesso ao retábulo-mor/camarim. Apresenta bom estado de conservação (Figura 50), sendo recomendada apenas a manutenção periódica para preservação de seu estado atual.

Figura 50: Vista escada de acesso ao retábulo.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.4.6.7 Passeio do entorno

O passeio externo em concreto desempenado, com junta seca, localizado no entorno da capela (fachadas principal, lateral direita e lateral esquerda), apresenta sinais de deterioração, incluindo deslocamento de pintura, presença de vegetação, trincas e rachaduras. Observam-se pontos de umidade ascendente em contato com as alvenarias, bem como manchas de distintas características, algumas com coloração escurecida, conforme mostra a figura 51.

Figura 51: Vista passeio lateral da edificação.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Tais manifestações indicam desgaste do revestimento e possíveis infiltrações, favorecidas pela falta de manutenção e pelo acúmulo de água no entorno. A presença de vegetação sugere degradação do concreto e infiltração contínua, podendo comprometer a estabilidade superficial do passeio. As trincas e rachaduras aumentam o risco de propagação de umidade e deterioração estrutural ao longo do tempo.

O estado de conservação geral do elemento é considerado ruim, sendo recomendada intervenção corretiva imediata, incluindo limpeza, reparo de trincas, recomposição do revestimento e melhoria no escoamento de águas pluviais, a fim de prevenir agravamento dos danos.

3.5 Forro

A capela possui três tipos de forro: madeira policromada na nave, coro e capela-mor; tabuado corrido com cimalha no nártex; e tabuado corrido sem arremate na sacristia.

3.5.1 Forro – Nártex

O forro em madeira é formado por tábuas corridas, com larguras variando entre 10 cm e 15 cm, dispostas longitudinalmente sobre barrotes. Recebe acabamento em pintura látex branca, arrematado por cimalha na cor verde. Apresenta manchas de umidade, pontos de início de descolamento da pintura e acúmulo de sujidades. Apesar desses danos, encontra-se em bom estado de conservação, conforme ilustrado na Figura 52.

Figura 52: Vista do forro de tabuado corrido com cimalha localizado no nártex.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

3.5.2 Forro - Sacristia

O forro do ambiente é executado em madeira, composto por tábuas corridas com larguras variando entre 10 cm à 20 cm, assentadas possivelmente sobre caibros, acompanhando a inclinação da cobertura. Apresenta acabamento em pintura, aparentemente realizado apenas com aplicação de fundo nivelador, visto que a cobertura da

superfície não é uniforme. Não há presença de arremates do tipo cimalha, sendo o término do forro diretamente no encontro com as alvenarias. Foram identificadas sujidades superficiais e manchas associadas à umidade. Apesar dessas ocorrências, o conjunto em madeira apresenta integridade física, sendo considerado em bom estado de conservação geral (Figura 53).

Figura 53: Vista forro da sacristia.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

3.5.3 Forro da nave

A nave apresenta forro em madeira, composto por tábuas corridas, em formato trifacetado, duas faces angulares e a central plana. Possui fundo em tom verde-claro, contornado por barrado pintado em tons de rosa, formado por almofadas quadrangulares. Na parte central do forro, localiza-se um medalhão retangular, cujo centro é ocupado pela imagem de Nossa Senhora das Graças, inserida em área celeste oval límpida, aberta por nuvens e circundada por quinze cabeças de anjos alados que envolvem a Virgem (Figura 54). O forro apresenta acabamento em cimalha nas laterais escalonadas e frisadas, enquanto, no encontro com a parede do arco do cruzeiro e da fachada principal, recebe acabamento direto sobre as alvenarias.

O forro apresenta diversas patologias, como frestas no encontro das tábuas, algumas com sinais de degradação superficial, incluindo pequenas fissuras e desprendimentos pontuais. Nota-se a presença de sujidades acumuladas e colonização biológica ao longo de sua superfície. Durante a inspeção, foi possível observar que o espaço entre o forro e a cobertura encontra-se com acúmulo significativo de poeira, resíduos e outras sujidades, o que pode favorecer o surgimento de micro-organismos e acelerar processos de deterioração dos elementos de madeira.

Figura 54: Vista do forro da nave visto de frente.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.5.4 Forro da capela mor

O forro da capela-mor, de planta retangular trifacetada, é executado em madeira com acabamento policromado em pintura artística. Apresenta fundo na cor verde-claro, contornado por faixa marrom-escuro com friso branco e friso pontilhado; nos cantos chanfrados com florão central em quatro folhas tripartidas. No centro do forro encontra-se o medalhão central retangular. A área central apresenta cartela oval, delimitada ao modo do

medalhão e sem frisos, contendo a imagem de Santo Amaro, representado a partir dos joelhos e voltado para o altar (Figura 55).

Figura 55: Vista forro da capela mor.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

O acabamento do forro, no encontro com o retábulo e com a alvenaria de apoio do arco do cruzeiro, é formado por uma tábua com largura aproximada de 7 cm, pintada na cor ocre. Nas laterais, o acabamento é composto por cimalha verde, com frisos escalonados, seguida de faixa vermelha com elementos fitomorfos em marrom, branco e verde (Figura 56).

Figura 56: Encontro do forro da capela-mor com o retábulo.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

O forro apresenta, de modo geral, bom estado de conservação. Constatou-se que algumas tábuas encontram-se fixadas com parafusos e que, nos encontros entre elas, há presença de frestas. Em determinados trechos, o acabamento das tábuas não se apresenta uniforme. Verificam-se ainda pontos localizados de umidade e acúmulo de sujidades.

3.6 Esquadrias

As esquadrias da capela incluem: na fachada, porta de madeira maciça com duas folhas e verga em arco pleno em cantaria, no coro, duas janelas em madeira e vidro, e já nas laterais, janelas fixas em madeira e vidro com proteção em barra de ferro diagonal de seção quadrada, por fim na lateral esquerda, temos a porta de acesso à sacristia em madeira, com uma folha e verga em arco pleno em cantaria.

3.6.1 Porta (P1)

A esquadria é executada em madeira maciça almofadada, composta por duas folhas de abrir, pintadas na cor verde, apresentando verga em arco pleno executada em cantaria, como pode ser observado na figura abaixo.

Figura 57: Vista esquadria principal da entrada da capela.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Durante a vistoria, constatou-se que as folhas da esquadria apresentam marcas de colagem de fita adesiva, bem como múltiplas camadas de pintura, o que impossibilitou uma análise detalhada do estado de conservação da madeira. Observou-se, ainda, acúmulo de sujeira entre a porta e o portal de cantaria, deslocamento de tinta e intervenções inadequadas, incluindo a fixação de pregos (Figura 58).

Figura 58: Detalhes danos na esquadria de entrada.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.6.2 Janelas do Coro

As janelas do coro são do tipo de abrir, constituídas por uma única folha com verga reta, executadas em madeira e pintadas na cor verde, como pode ser observado na figura 59. Durante a vistoria, verificou-se que apresentam deslocamento da pintura e craquelamento, comprometendo a proteção superficial da madeira. Além de acúmulo de sujeira nos peitoris, desgaste significativo da pintura, incluindo respingos de tinta tanto nos peitoris quanto nos encontros com as alvenarias.

Figura 59: Vista janela do coro.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

3.6.3 Óculo

O óculo existente na fachada está localizado no eixo central da capela, alinhado à cruz, como mostra a figura abaixo.

Figura 60: Óculo da fachada da capela visto de dentro do coro.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

O fechamento é constituído por vidro incolor, fixado diretamente na alvenaria, com vedação realizada por meio de silicone. Na face interna, observa-se acúmulo de sujeidade. Na fachada principal, é possível notar ainda um pequeno detalhe oval na argamassa de revestimento.

Figura 61: Óculo da fachada da capela visto de dentro do coro.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

3.6.4 Porta lateral (acesso Sacristia)

A esquadria é confeccionada em madeira maciça, com uma folha almofadada no modelo “saia e camisa”, pintada na cor verde, e possui verga em arco abatido executada em cantaria (Figura 62). Durante a vistoria, constatou-se que a tábua inferior da porta apresenta apodrecimento intenso, com perda de pequena parte de seu componente, situação possivelmente decorrente de umidade ascendente.

Figura 62: Porta lateral igreja, acesso à sacristia.

Fonte: Juana Antunes, 2025

3.6.5 Janela laterais (Seteiras)

Nas laterais direita e esquerda da capela, há janelas fixas em madeira e vidro, protegidas por barras de ferro diagonais de seção quadrada (Figura 63). De modo geral, as janelas encontram-se em bom estado de conservação; entretanto, apresentam acúmulo de sujeiras e respingos de tinta. Quanto às barras de ferro, observa-se que a pintura está desgastada, evidenciando o surgimento de pequenos pontos de ferrugem. Recomenda-se a realização de uma análise detalhada e monitoramento contínuo para verificar a evolução do processo.

Figura 63: Janela das laterais da capela.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

3.7 Cantaria

A capela apresenta os seguintes elementos em cantaria: os enquadramentos retos das esquadrias (Figura 64), as vergas em arco abatido das portas (Figura 65), a sineira (Figura 66), os pináculos e as cruzes (Figura 67) existentes na cobertura.

Figura 64: Enquadramentos retos das esquadrias

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Figura 65: Vergas em arco abatido das portas.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Figura 66: Sineira

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Figura 67: Pináculos e Cruz

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Durante a análise *in loco*, constatou-se que todos os elementos são em pedra de xisto. Contudo, não é possível confirmar com certeza a composição dos elementos localizados na cobertura, como as cruzes e os pináculos, devido à impossibilidade de acesso a essas partes.

De modo geral, os elementos encontram-se em bom estado de conservação; entretanto, foram verificadas diversas avarias, como trincas, manchas pontuais de tinta, possivelmente decorrentes de serviços de pintura realizados pela própria comunidade, pequenas perdas de material, variações na tonalidade de algumas pedras, além de abrasão e desgaste superficial.

Nos elementos situados na cobertura, especificamente as duas cruzes e os dois pináculos, foram identificadas sujidades possivelmente decorrentes de poluentes atmosféricos, bem como a presença de infestação biológica. Observam-se ainda manchas de distintas características: algumas de aspecto espesso e coloração escurecida, outras superficiais, de tonalidade esverdeada, indicando diferentes níveis de degradação e processos biológicos de colonização.

3.8 Engradamento do guarda-corpo do Coro

O coro apresenta engradamento simples, executada em estrutura de madeira, com acabamento em pintura na cor azul (figura 68). O elemento encontra-se em bom estado de conservação, sendo identificada apenas a presença de sujidades superficiais.

Figura 68: Balaustrada do coro vista de dentro do coro.

Fonte: Juana Antunes, 2025

3.9 Elementos Artísticos (Bem Integrado)

3.9.1 - Retábulo

O retábulo-mor apresenta características do estilo Nacional Português, apresenta planta côncava, sendo executado em madeira recortada, alguns detalhes de entalhes, policromia e douramento. É constituído por um único corpo, dividido em três partes verticais. Na parte inferior encontra-se o altar, composto por mesa simples, em formato retangular, posicionada ao centro do retábulo, mas não anexada a este. O altar possui na sua face frontal um painel com entalhes ornamentais, no centro, aparece a pintura de um cordeiro deitado sobre um livro, rodeado por nuvens, ao redor, há folhas de videira e cachos de uva decorando a cena.

Os tramos laterais são apilastrados e apainelados, emoldurados por filetes; o painel central, disposto em diagonal, apresenta nicho piramidal invertido abaulado e dossel piramidal com lambrequim recortado em curvas, arrematado em forma de penacho tripartido. De cada lado da tribuna, há duas colunas espiraladas (torsas), apoiadas sobre pequenos suportes e com o topo decorado em estilo misto. Acima delas, a moldura superior em degraus é ornamentada com frisos e painéis em baixo-relevo, interrompendo-se na parte central para dar espaço à abertura da tribuna.

O camarim é largo, raso e reto, com teto levemente curvado. À frente, o trono se eleva em degraus: três semi-octogonais e quatro degraus trifacetados, sendo o segundo degrau de perfil contracurvado. Já o coroamento é constituído por uma arquivolta, formada por coluna torsa lisa e anular com filete, cortadas por duas aduelas em forma de quartelão, também filetadas. Ao centro, tarja barroca ornada com “C”, frisos e acantos, arrematada por concha, cimalha arqueada e penachos coloridos. (Figura 69).

Figura 69: Retábulo-mor.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Durante a vistoria, constatou-se que o forro do trono apresenta frestas entre as tábuas. As instalações elétricas apresentam cabeamento exposto, sem a devida proteção por eletrodutos. Observou-se, ainda, deslocamento de pintura em pontos pontuais, fixação de algumas tábuas por meio de parafusos e pequenas perfurações em outras. Identificadas sujidades, manchas escuras, ausência de policromia em determinados trechos e manchas de tinta provenientes de intervenções realizadas pela comunidade. Abaixo do retábulo, as alvenarias apresentam indícios de umidade ascendente e acúmulo de sujeira. (Figura 70).

Figura 70: Alvenarias abaixo do retábulo-mor.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

3.9.2 - Púlpito

Localiza-se na nave, ao lado do Evangelho (lateral direita da capela). Estrutura executada em madeira, composta por elementos recortados, emoldurados, almofadados, encaixados e fixados por pregos, sua base reta está fixada diretamente na alvenaria, como mostra a figura 71. A abertura de acesso está posicionada na lateral voltada para o retábulo, não sendo preservada a escada original. O conjunto apresenta-se estruturalmente íntegro e em bom estado de conservação, observando-se apenas a presença de sujidades superficiais, sem indícios aparentes de danos.

Figura 71: Púlpito localizado no interior da capela.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

3.9.3 - Pia Batismal

A pia batismal encontra-se na nave, ao lado do Evangelho (lateral direita da capela), próxima ao arco do cruzeiro. É constituída em pedra, composta por bacia circular apoiada diretamente sobre base plana. A bacia apresenta friso em cordão nas extremidades e borda com pequeno ressalto reto (Figura 72). Atualmente encontra-se fora de uso em razão de suas condições de conservação.

Figura 72: Pia Batismal localizada no interior da capela.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

3.9.4 - Pia de Água Benta

A pia de água benta está localizada no Nártex, também ao lado do Evangelho, a peça está engastada na alvenaria. Executada em pedra, possivelmente xisto, trata-se de peça original da edificação, de formato arredondado, que apresenta apenas sujidades superficiais, mantendo, contudo, bom estado de conservação (Figura 73).

Figura 73: Pia de Água Benta, localizada no nartex.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

3.9.5 - Lavabo

Localizado na sacristia, o lavabo é executado em pedra, possivelmente xisto, e encontra-se fixado à parede. Sua face frontal é retangular, com rebaixo central dotado de torneira. O arremate semicircular intermediário apresenta uma cruz no topo e abertura também em forma semicircular. A bacia, de formato retangular, apresenta orifício central para escoamento, como mostra a figura abaixo. Observa-se acúmulo significativo de sujeira em seu interior.

Figura 74: Lavabo, localizada na sacristia.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

4. PLANO DE CONSERVAÇÃO

4. PLANO DE CONSERVAÇÃO

4.1 Pressuposto teórico

O plano de intervenção para a Capela de Santo Amaro fundamenta-se em textos e referências da teoria contemporânea da Conservação-Restauração, com os expoentes Salvador Muñoz Viñas e Françoise Choay, bem como nas Cartas Patrimoniais e de autores consagrados da área com Alois Riegl e Cesare Brandi. O entendimento do bem patrimonial e dos seus múltiplos valores, histórico, artístico, cultural, afetivo, social, memorial, de uso, são o eixo central que norteiam as diretrizes e recomendações apresentadas.

As propostas partem inicialmente do entendimento e da definição apresentada por Choay (2001, p. 17) de que monumento é tudo “aquilo que traz à lembrança alguma coisa”, tudo que foi edificado por uma determinada comunidade, num determinado tempo e que tenha nos dias atuais uma significância histórica, cultural, simbólica e/ou afetiva. Tal ideia, aparece anteriormente na obra de Riegl (2014), reforçando o caráter simbólico e subjetivo dos bens culturais, e que o conjunto de valores que permeiam os bens culturais estão diretamente ligados em como as pessoas se relacionam com eles.

Ao reconhecer que esses valores são atribuídos socialmente e são, portanto, dinâmicos e mutáveis, em “O culto moderno aos monumentos”: sua essência e sua origem (2014), Riegl propõe uma abordagem que considera a relação viva entre a sociedade e o patrimônio. No caso da Capela de Santo Amaro, esses múltiplos valores se manifestam na devoção comunitária, na celebração anual do seu padroeiro, na permanência da edificação como referência territorial, e na preservação dos elementos construtivos e artísticos originais que remetem à sua história.

O presente plano de intervenção fundamenta-se em princípios consolidados da conservação, entendida como uma prática interdisciplinar voltada à preservação da integridade material e simbólica dos bens culturais. Embora se inspire na tradição do restauro crítico formulada por Cesare Brandi (2004), o qual defende a recuperação da unidade potencial da obra sem apagar as marcas do tempo, sem recorrer a falsificações e sem comprometer sua autenticidade, o plano aqui apresentado amplia essa ideia, trazendo propostas mais factíveis ao contexto. Assim, mais do que restaurar uma suposta unidade original, busca-se conservar o bem em sua complexidade, respeitando sua história e os vínculos afetivos e culturais.

Na *Teoría Contemporánea de la Restauración*, defendida por Viñas (2010), amplia-se o escopo do que pode ser entendido como patrimônio, ao considerar que o valor de um bem cultural não está apenas em sua qualidade artística ou histórica, mas em seu significado social e cultural. Dessa forma, não apenas grandes obras artísticas ou arquitetônicas são consideradas patrimônio e passíveis de conservação e restauração, mas qualquer objeto ou edificação que possua relevância para um determinado grupo social. Essa visão é especialmente pertinente para a Capela de Santo Amaro, cuja importância não se expressa somente em sua materialidade e historicidade, tampouco na existência, ou não, de um instrumento legal que a proteja institucionalmente, mas como espaço de devoção, de encontro, de celebração, de afeto e de memória.

As Cartas Patrimoniais, produzidas por organizações como o ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios) e a UNESCO, também constituem referência essencial para este plano. A Carta de Veneza (1964) introduz princípios que ainda orientam as práticas de conservação, como a preservação do valor histórico e artístico, a integridade na intervenção e a importância da documentação e registros. A Carta de Burra (ICOMOS, 1980), traz a noção central de “significância cultural” e reforça que todas as ações de conservação devem ser guiadas por esse princípio, a partir de um processo de conhecimento profundo do bem e de sua relação com a comunidade. Ela também propõe que a conservação pode envolver tanto a restauração quanto a manutenção, a adaptação e o uso, desde que em conformidade com os valores atribuídos ao bem.

Este plano, portanto, é estruturado a partir de uma postura crítica, sensível às especificidades do objeto patrimonial e comprometida com sua preservação para as gerações futuras. As intervenções aqui propostas são pautadas pela busca do equilíbrio entre permanência e transformação, entre conservação material e vivência comunitária. São priorizadas intervenções mínimas, de caráter essencialmente corretivos e preventivos. A preocupação com a educação patrimonial, a participação da comunidade, o uso responsável e o fortalecimento dos vínculos afetivos e simbólicos com o bem são partes integrantes da estratégia de conservação adotada.

Cabe destacar que a preservação da Capela de Santo Amaro e de sua integridade material, simbólica e afetiva não pode ser dissociada do contexto territorial em que se insere. A capela está situada na localidade de Botafogo, área atualmente ameaçada pela expansão de empreendimentos minerários que vêm sendo alvo de questionamentos de

moradores, pesquisadores, ambientalistas e do Ministério Público. A atividade minerária, além de provocar alterações significativas na paisagem e riscos diretos ao patrimônio natural e hídrico, com impacto nas bacias do Rio Doce e do Rio das Velhas, compromete também a estabilidade física e a ambiência cultural da capela e de outros bens históricos existentes na região (AGÊNCIA PRIMAZ, 2025).

Neste cenário, a capela não está isolada: a própria comunidade de Botafogo, que lhe dá sentido e vitalidade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, uma vez que a exploração mineral ameaça suas condições de vida, sua memória coletiva e sua relação com o território. Soma-se a isso a vegetação da Serra de Ouro Preto, também em risco, justamente pelo seu valor ecológico, histórico e cultural (AGÊNCIA PRIMAZ, 2025).

Assim, este plano de conservação reafirma que a preservação da Capela de Santo Amaro não se limita às ações técnicas sobre o edifício, mas depende de políticas integradas de proteção do patrimônio cultural e ambiental, capazes de assegurar a permanência desse conjunto. Preservar a capela é, ao mesmo tempo, preservar a identidade da comunidade, a memória e o equilíbrio da paisagem cultural em que ela se insere.

4.2 Proposta de intervenção

O plano de intervenção proposto para a Capela de Santo Amaro foi desenvolvido com base na leitura e interpretação das condições atuais da edificação, observadas durante o diagnóstico, e considerando o contexto histórico, social e cultural do bem, bem como as patologias e agentes de degradação identificados. O objetivo central desse plano é apresentar medidas de conservação que contribuam com a preservação e a integridade física, histórica e simbólica da Capela, por meio de ações que respeitem seus materiais originais, suas técnicas construtivas e a sua utilização.

As ações propostas contemplam tanto intervenções mínimas e pontuais para correção e mitigação dos danos, quanto a implementação de medidas de prevenção e manutenção contínua. Embora não tenham sido detectados danos estruturais graves, foram observadas situações que merecem atenção, monitoramento e acompanhamento técnico, sempre respeitando as especificidades do bem e com acompanhamento de profissionais qualificados, quando necessário. Ainda, a Capela está localizada em um contexto sensível,

próxima a áreas de mata e à margem de uma rodovia, o que aumenta sua exposição a riscos diversos.

Além das ações diretamente voltadas à edificação, o plano contempla recomendações relacionadas ao uso do espaço pela comunidade, como na Festa tradicional de Santo Amaro, e destaca a importância de práticas responsáveis que garantam a segurança do bem e da comunidade que o utiliza. Recomenda-se também a criação de parcerias institucionais e a implantação de sinalização adequada, fortalecendo a relação da capela com o território e promovendo seu reconhecimento como patrimônio cultural. Dessa forma, o conjunto de medidas aqui apresentadas visam contribuir para a preservação da capela em suas múltiplas dimensões, material e imaterial, assegurando sua permanência e valorização ao longo do tempo.

4.3 Medidas de Conservação

4.3.1 Limpeza e manutenção

As rotinas de limpeza e manutenção da capela devem priorizar a preservação da integridade física da edificação e de seus elementos construtivos e decorativos. Assim, recomenda-se evitar (ao menos limitar quando estritamente necessário) o uso de água, produtos e materiais de limpeza abrasivos, com elevada toxicidade ou potencial de penetração, que possam comprometer ou causar danos às superfícies. A metodologia recomendada para essas ações é a de limpeza a seco (utilizando tecidos, estopas, escovas e vassouras de pelo macio, trinchas, entre outros) especialmente em paredes, pisos, bancos e demais elementos, de forma a minimizar riscos.

As atividades de manutenção em uma capela histórica devem ser conduzidas com extremo cuidado, observando critérios técnicos, compatíveis com o valor cultural e material do bem. Em hipótese alguma devem ser aplicados produtos de qualquer natureza no retábulo ou nos elementos entalhados e policromados, uma vez que tais componentes possuem características e materiais muito sensíveis, que exigem tratamento especializado. Intervenções nesse tipo de acervo devem ser realizadas exclusivamente com a orientação e supervisão de um profissional habilitado em Conservação e Restauração.

- Pintura

No que se refere à pintura das superfícies em alvenaria da capela, é fundamental que sejam utilizados exclusivamente materiais compatíveis com as características físicas e químicas do suporte original. Recomenda-se o uso de pinturas à base de cal, que apresentam boa permeabilidade à umidade e são tradicionalmente empregadas em edificações históricas, favorecendo a conservação da alvenaria ao permitir a adequada troca de umidade entre o interior e o exterior das paredes. Podem também ser utilizadas tintas minerais isentas de silicatos, desde que previamente avaliadas quanto à sua compatibilidade com os materiais existentes. O uso de tintas acrílicas, resinas sintéticas ou produtos impermeabilizantes devem ser evitados, pois esses materiais impedem a respiração da alvenaria e podem agravar processos de degradação, como eflorescências, infestações biológicas, deslocamentos e desagregações.

Além da escolha adequada dos materiais, a execução da pintura deve ser realizada com extremo cuidado, de modo a evitar respingos ou qualquer tipo de contato com os elementos artísticos, como no retábulo, púlpito, imagens, bancos, bem como com na cantaria dos enquadramentos, pisos ou demais componentes sensíveis da edificação. Recomenda-se a proteção física desses elementos durante a execução do serviço e a realização por profissionais experientes, acompanhados e/ou orientados por um profissional da Conservação-Restauração. A pintura de manutenção das esquadrias em madeira, bem como a escolha das tintas e das cores, deverá seguir as referências cromáticas originais e devem ser utilizados materiais compatíveis e adequados.

- Crescimento de vegetação no embasamento da edificação

Deve ser dada atenção ao crescimento de vegetação de pequeno e médio porte no embasamento da Capela, nas frestas do piso, nas alvenarias, no interior e exterior, e principalmente, entre as telhas da cobertura e nos beirais. A rotina de limpeza e manutenção deve incluir a remoção dessa vegetação, visto que o crescimento e o aprofundamento das raízes das plantas pode levar ao surgimento e agravamento de trincas e fissuras, além de contribuir com o acúmulo de umidade e a colonização de outros organismos que podem ser nocivos às estruturas.

- Piso em ladrilho

Observou-se, durante o diagnóstico, que alguns ladrilhos do piso encontram-se em despreendimento ou em iminência de, o que requer atenção e reparos pontuais, a fim de

evitar infiltrações e mais descolamentos. Por se tratar de um material poroso, recomenda-se que seja feito o reassentamento dos pisos desprendidos, limpeza com produtos neutros e escovação pontual e controlada, seguida da aplicação de produto hidrofugante e em caso de necessidade aplicação de rejunte nas juntas mais dilatadas.

É de extrema importância que tal ação seja executada por profissionais qualificados e acompanhada por um Conservador-Restaurador. O ladrilho hidráulico é um material poroso, altamente sensível a absorção de produtos e suscetível a manchamentos. Tradicionalmente, o ladrilho é assentado com junta seca (sem a aplicação de rejunte) portanto, apesar de aceita, a aplicação de rejunte deve ser executada apenas em caso de extrema necessidade (em que a junta apresenta espaçamento superior a 2mm). Todos os materiais a serem utilizados deverão ser previamente testados em pequenas áreas do piso.

- Piso em assoalho

Conforme indicado no diagnóstico, o barroteamento do piso de madeira está aparentemente danificado, verificado por inspeção visual da parte que foi possível visualizá-lo. Com isso, recomenda-se que todo o barroteamento de piso seja revisado, ou seja, deverá ser feita a remoção parcial (trechos) do tabuado para a verificação do estado de conservação do barroteamento. Essa análise deverá ser acompanhada por profissional habilitado, com o mapeamento das peças do tabuado. Após a verificação do profissional, este deverá documentar se as peças precisam ser substituídas e quais. Caso haja a necessidade de substituição, optar por peças de mesma dimensão e tipo de madeira, que deverão estar previamente imunizadas. Após a revisão do barroteamento, as peças do assoalho deverão ser recolocadas no lugar, realizando também a revisão de todos os seus pontos de fixação.

- Imunização dos elementos em madeira

Outra ação necessária para conservação da capela e que deve, obrigatoriamente, ser realizada com a presença e orientação de profissionais da Conservação-Restauração, é a desinfestação e imunização dos elementos em madeira (pisos, cobertura e esquadrias) contra infestações e ataques futuros de insetos xilófagos. A metodologia, os materiais adequados, as áreas e a periodicidade desse procedimento só poderão ser definidas com a presença desse profissional e seguindo rigorosamente as normas vigentes.

Destaca-se ainda que a maioria dos produtos cupinícidias possuem considerável grau de toxicidade e podem oferecer riscos durante a sua aplicação e após, para quem manuseia/aplica o produto e para quem tem contato com o objeto, ambiente, após a aplicação. Isso reforça a necessidade de que o procedimento seja executado por um profissional habilitado, que tenha conhecimento sobre a metodologia de aplicação e os cuidados necessários antes, durante e depois.

É imprescindível que sejam seguidas todas as orientações relacionadas à segurança durante a aplicação, a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva recomendados, a sinalização de isolamento e rigorosamente respeite as orientações quanto ao tempo de evaporação e neutralização do(s) produto(s), garantindo a segurança dos profissionais e voluntários envolvidos, e dos visitantes da capela.

- Cobertura

Conforme diagnóstico apresentado, a cobertura da edificação apresenta, de forma preliminar, deslocamento de telhas ou telhas quebradas, seção de algumas peças de madeira da estrutura reduzidas (pelo apodrecimento ou ataque de animais xilófagos), presença de espécies vegetais, sistema de calhas e rufos danificados. Para evitar a ampliação dos danos, como infiltrações e goteiras e danos estruturais mais graves na cobertura, recomenda-se a realização da manutenção preventiva, acompanhado de profissional habilitado.

Para isso, a manutenção deverá ser realizada por etapas, para manter o ponto de referência da cobertura original, no qual deverá ser feita a revisão integral do engradamento da cobertura, prevendo a substituição das peças leves deterioradas (como ripas e caibros) ou de parte delas (por meio de enxertos, em caso de peças estruturais), mantendo as mesmas dimensões das peças existentes. Elementos em bom estado de conservação (como cumeeira, frechais, tesouras, terças, etc.) não deverão ser retirados, recebendo os tratamentos cabíveis no próprio local.

As telhas também deverão ser revisadas, prevendo a substituição das telhas de barro tipo capa e canal, estritamente quando necessário. Caso seja necessário a substituição destas, as novas telhas deverão ser compatíveis com as existentes em termos de dimensões, formato, curvatura, coloração e resistência. Recomenda-se que as telhas antigas sejam previamente higienizadas com água e escovas de cerdas macias, atentando

para que esta operação não desgaste a peça. A fim de se preservar a imagem do telhado, é indicado que as telhas antigas sejam reutilizadas na posição de capa e as telhas novas posicionadas como bica, minimizando o impacto visual da substituição. As telhas deverão ser amarradas com arame galvanizado para evitar o deslocamento, principalmente nas três primeiras fiadas.

- Esquadrias

Para as esquadrias, recomenda-se que todos seus componentes sejam revisados. Para as esquadrias que apresentam perda de madeira, recomenda-se que apenas o trecho deteriorado seja substituído, realizando o enxerto de mesma dimensão e tipo de madeira na parte removida. Todas as esquadrias deverão ter a manutenção periódica, recebendo lixamento, tratamento contra insetos xilófagos e pintura, prevendo ainda a revisão das ferragens, dobradiças e trincos.

- Cantaria

Nos elementos em cantaria da capela recomenda-se o estabelecimento de limpezas estritamente mecânicas e a seco, sem utilização de produtos químicos, água ou qualquer método abrasivo, considerando que a exposição constante à água ou a agentes químicos pode comprometer a integridade das pedras. Nenhum tipo de escovação ou procedimento que possa gerar abrasão deve ser empregado, preservando-se assim a superfície original e a coesão do material.

Todos os tratamentos de conservação e restauração dos elementos em cantaria devem ser realizados sob supervisão e acompanhamento de um profissional Conservador-Restaurador, por meio da elaboração de um projeto específico. Nesse projeto devem estar claramente indicadas as metodologias, os materiais permitidos, bem como a frequência das vistorias e dos procedimentos de reaplicação ou reavaliação dos processos, garantindo que cada intervenção seja segura, reversível sempre que possível e adequada às características dos materiais.

- Elementos Artísticos e Integrados

No retábulo, púlpito e forros da capela, que apresentam trabalhos artísticos sensíveis, como douramento e policromia, e cujo suporte é em madeira, qualquer

intervenção deve ser planejada e executada exclusivamente por profissionais da Conservação-Restauração, por meio da elaboração de projeto específico para cada elemento.

Não se recomenda a realização de limpezas, nem mesmo mecânicas a seco, a menos que a estabilidade da policromia esteja previamente assegurada, o que deve ser avaliado e executado por Restaurador qualificado. Qualquer procedimento sobre esses bens deve considerar a avaliação pormenorizada das peças estruturais, garantindo sua resistência e integridade, e não deve comprometer a superfície policromada ou o suporte de madeira.

Além disso, recomenda-se o estabelecimento de rotinas periódicas de vistorias e supervisão, bem como, quando necessário, a imunização preventiva e desinfestação desses elementos, seguindo rigorosamente os protocolos técnicos, de forma a preservar a integridade artística, estética e estrutural do retábulo e dos forros.

4.3.2 Vistorias periódicas

É fundamental estabelecer um cronograma de vistorias técnicas periódicas, com o objetivo de monitorar as condições estruturais e funcionais da edificação, prevenindo danos e garantindo a conservação adequada do bem. Essas inspeções devem incluir, obrigatoriamente, a verificação da cobertura, com atenção especial ao estado de conservação das telhas e ao madeiramento de sustentação, a fim de identificar eventuais desgastes, deslocamentos ou deteriorações que possam comprometer a cobertura.

A mesma atenção dada à cobertura, deverá ser dada ao sistema de drenagem e escoamento de água pluvial. As calhas e condutores devem ser periodicamente limpos e verificados, a fim de garantir que não haja vazamentos ou problemas relacionados ao escoamento. Se observados vazamentos, as calhas e rufos e demais peças devem ser substituídas imediatamente.

As instalações elétricas também devem ser inspecionadas regularmente, considerando os riscos associados ao envelhecimento dos componentes elétricos, sobrecargas ou interferências com os elementos construtivos, e que estes por sua vez, podem escalonar de pequenos curtos-circuitos a um grande incêndio.

No diagnóstico apresentado, foram identificadas trincas e fissuras em alguns trechos das alvenarias no interior da capela. Embora em uma análise preliminar não indiquem risco

estrutural iminente, essas manifestações patológicas demandam monitoramento contínuo e avaliação técnica detalhada, a fim de prevenir agravamentos e garantir a conservação da edificação.

É altamente recomendável que todas essas vistorias sejam realizadas com uma periodicidade previamente estabelecida, com intervalos regulares, e, sempre que possível, antes do início do período chuvoso, quando as estruturas estão mais suscetíveis à infiltração e deterioração. Recomenda-se ainda que as inspeções sejam devidamente registradas, por meio de relatórios técnicos com data, descrição das condições observadas, acompanhado de registro fotográfico. Esse acompanhamento permite e facilita a tomada de decisões futuras.

4.3.3 Instalação de sinalização turística e patrimonial

O reconhecimento, a valorização e a utilização social dos bens culturais são elementos essenciais para a sua conservação a longo prazo. Nesse sentido, o fortalecimento da identidade local e da visibilidade do patrimônio edificado deve ser incentivado por meio de ações de comunicação e sinalização adequadas.

Por estar relativamente afastada do núcleo urbano e do centro histórico da cidade de Ouro Preto, e também por estar localizada nas proximidades de uma rodovia de circulação regional, recomenda-se a realização de um estudo técnico para a instalação de sinalização viária e patrimonial, com o objetivo de facilitar a identificação e o acesso a capela, bem como despertar o interesse de visitantes e da comunidade em geral.

A proposta inclui a instalação de placas de trânsito indicativas, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e em diálogo com os órgãos de mobilidade e infraestrutura viária competentes, para garantir a visibilidade e segurança no deslocamento até o local. Além disso, recomenda-se a implantação de placas interpretativas ou informativas, de caráter patrimonial, que apresentem aos visitantes dados sobre a história da capela, seu valor cultural, histórico e social.

A concepção e implementação desses elementos devem respeitar as diretrizes de preservação do patrimônio, atentando para o uso de materiais, dimensões e linguagem visual adequadas, evitando interferências visuais agressivas ou desproporcionais. As sinalizações devem ser acessíveis, duráveis e integradas ao ambiente, podendo ainda ser complementadas com recursos de mediação digital, como QR codes direcionando para

conteúdos informativos e educativos. Devem ser consideradas ainda questões de acessibilidade e inclusão às pessoas com deficiência.

A presença de sinalização contribui para a visibilidade e com fortalecimento da relação entre o bem, a comunidade e os visitantes, ampliando a percepção de seu valor cultural e histórico, integrando a Capela de Santo Amaro ao conjunto histórico da cidade de Ouro Preto.

4.3.4 Avaliação e elaboração de Projetos Complementares - SPCI, SPDA, Drenagem e Acessibilidade

- Sistema de proteção e combate a incêndios (SPCI)

Considerando a relevância histórica e social da capela, bem como a presença de elementos construtivos e decorativos altamente vulneráveis ao fogo, é imprescindível a implementação de um sistema de proteção e combate a incêndios (SPCI). Atualmente, a edificação não conta com qualquer estrutura voltada à prevenção ou resposta a sinistros dessa natureza, o que representa um risco significativo à integridade do bem e à segurança do entorno.

Além disso, a capela está localizada em uma região de mata, o que a torna especialmente suscetível ao risco de incêndios florestais, principalmente durante os períodos de estiagem prolongada. Destaca-se também sua proximidade com uma rodovia, condição que pode ampliar a exposição a riscos externos, como acidentes rodoviários, vazamentos de combustíveis e contaminações por produtos inflamáveis, todos com potencial de comprometer seriamente a edificação.

Recomenda-se, portanto, a elaboração de um projeto específico, elaborado por profissionais qualificados, que leve em consideração as particularidades da edificação histórica e sigam as normas técnicas vigentes. Esse sistema deve prever medidas passivas e ativas, como a instalação de extintores adequados, sinalização de rotas de fuga, iluminação de emergência, além de alternativas compatíveis com o patrimônio edificado, como detectores de fumaça de baixa interferência e, quando tecnicamente viável, sistemas de supressão não aquosos. A implementação desse sistema deve ser precedida por uma análise técnica criteriosa, para garantir sua eficácia sem comprometer a integridade física e estética da capela.

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

É fundamental avaliar a necessidade de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), considerando que a edificação está inserida em área isolada, com entorno arborizado, que potencializa o risco de impactos diretos ou indiretos por raios. Recomenda-se a contratação de empresa especializada para a avaliação desses potenciais riscos, elaboração de laudo técnico, e, se for identificada a necessidade, o desenvolvimento e implementação de um projeto de SPDA específico. Tal projeto deverá respeitar tanto os critérios técnicos e normativos (como a ABNT/NBR 5419) quanto às diretrizes de preservação do patrimônio histórico, assegurando a proteção efetiva da estrutura sem interferir ou comprometer negativamente sua integridade física e o seu valor patrimonial.

A adoção desses dois sistemas de proteção (SPCI e SPDA) são fundamentais para minimizar os riscos e garantir maior segurança à edificação, aos seus usuários e ao seu entorno.

- Sistema de drenagem

A implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais é fundamental para a prevenção de patologias associadas à umidade e infiltrações. Um projeto bem elaborado deve contemplar a captação, condução e o afastamento das águas da chuva, assegurando a preservação das superfícies, fundações e demais elementos construtivos do bem.

O diagnóstico realizado na capela identificou a ocorrência de umidade ascendente nas alvenarias, além de falhas na coleta e no direcionamento das águas pluviais provenientes da cobertura. A calha existente apresenta caráter improvisado, com lançamento direto no entorno da edificação, o que intensifica os processos de degradação. Nesse contexto, a elaboração e execução de um projeto de drenagem adequado são indispensáveis para garantir a conservação da capela.

Além disso, é importante que o projeto siga algumas orientações como a verificação preliminar dos pontos de escoamento natural da água; o dimensionamento adequado do sistema de calhas e condutores, conforme diagrama da cobertura e índice pluviométrico do local; sistema de direcionamento e condução das águas captadas da calha; projeto de rede coletora ou canaletas externas, garantindo o afastamento seguro da água em relação às fundações da capela. Enfatiza-se ainda a escolha de soluções que minimizem o impacto visual e material na edificação, respeitando seu valor histórico e arquitetônico.

O projeto deve estar em conformidade com a ABNT/NBR 10844:1989 – Instalações Prediais de Águas Pluviais, além de atender às recomendações do Manual de Elaboração

de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural (Programa Monumenta), que estabelece diretrizes específicas para intervenções em bens culturais.

- Projeto de Acessibilidade

Atualmente, um dos principais desafios relacionados aos bens patrimoniais é torná-los acessíveis. Para isso, é fundamental pensar em intervenções que assegurem a mobilidade e a acessibilidade das pessoas que frequentam a capela e seu entorno, desde que tais ações sejam compatíveis com as características históricas e arquitetônicas do bem. Nesse sentido, propõe-se a elaboração de um projeto de acessibilidade para a capela e suas imediações, contemplando soluções que promovam a inclusão socioespacial, em consonância com a Lei Federal nº 10.098/2000.

O projeto deve prever desde o estacionamento, garantindo a reserva de vagas acessíveis, até o percurso de ligação com a capela, cujo acesso atualmente se dá apenas por escadas. Assim, torna-se necessário propor alternativas, como a implantação de rampas ou plataformas elevatórias, que atendam pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, deve-se avaliar se a escada existente atende às normas técnicas, observando dimensões adequadas dos degraus, guarda-corpo e corrimão. Também é essencial garantir a circulação entre a capela e as demais edificações do adro, sempre orientada pelo princípio da acessibilidade universal, ao mesmo tempo em que se projetam estratégias que minimizem o impacto visual sobre o patrimônio.

Para assegurar a qualidade das intervenções, o projeto deve seguir as diretrizes da ABNT/NBR 9050:2020, bem como as orientações do Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural (Programa Monumenta) e do Caderno Técnico do IPHAN Mobilidade e acessibilidade urbana em centros históricos.

Vale destacar que a capela, como mencionado anteriormente, celebra o dia de Santo Amaro, promovendo festejos que fortalecem o vínculo comunitário e atraem visitantes de diferentes localidades. Esse aspecto reforça a relevância de uma proposta de acessibilidade viável, capaz de garantir que todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, possam participar das celebrações e visitar o local com segurança, autonomia e inclusão.

4.3.5 Uso do espaço nas Festividades Tradicionais – cuidados e recomendações

A tradicional Festa de Santo Amaro, realizada anualmente no mês de agosto, representa um momento de grande relevância para a comunidade local. Trata-se de uma celebração que fortalece os vínculos afetivos e culturais dos moradores e ex-moradores com a capela, reunindo a população em torno de manifestações de fé, confraternização, memória e identidade. Nesse contexto, a realização da festa deve ser incentivada, preservando seus valores imateriais, mas em contrapartida, deve ser conduzida com atenção aos aspectos materiais e estruturais da edificação.

Durante os preparativos da festa, a instalação de equipamentos de som, iluminação, bandeirinhas, tendas e estruturas temporárias para alimentação, é fundamental que as montagens sejam organizadas com antecedência, evitando improvisos, especialmente no que se refere às instalações elétricas. Os sistemas devem ser executados com o uso de materiais adequados e obedecendo às normas de segurança vigentes, a fim de evitar sobrecargas, curto-circuitos ou riscos de incêndio.

É importante também adotar soluções que respeitem a integridade física da capela, como a utilização de estruturas autônomas, que não exijam fixações diretas na alvenaria ou na cantaria, evitando furos, amarrações em beirais, ou qualquer outro tipo de intervenção que possa causar danos a estrutura da edificação. Elementos decorativos, como bandeirinhas e iluminação decorativa, devem ser instalados de forma que não comprometam as alvenarias, ornamentos ou a cobertura.

Recomenda-se que todas as estruturas temporárias (tendas, palco, barracas) sejam posicionadas de forma a manter uma distância segura da edificação, considerando tanto a preservação do bem quanto a circulação das pessoas. A adoção dessas boas práticas contribui para a valorização do patrimônio, aumenta a segurança das pessoas e garante que a festa continue sendo um momento significativo para a comunidade, sem comprometer a integridade da capela. As recomendações apresentadas têm o objetivo de manter viva a tradição, de maneira segura e responsável.

4.3.6 Parcerias institucionais

Com o objetivo de promover a conservação preventiva e garantir a adoção de práticas adequadas e responsáveis de manutenção, recomenda-se o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e pesquisa locais que atuam na formação de profissionais na área de conservação e restauração, como o Instituto Federal de Minas

Gerai (IFMG) e a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP). Essas instituições podem oferecer suporte técnico para a capacitação dos responsáveis pelas atividades de limpeza, manutenção e monitoramento da capela, preparando-os para atuar de forma responsável, criteriosa e em conformidade com os princípios da preservação do patrimônio cultural e das legislações locais.

Essas parcerias podem contribuir em múltiplas frentes. Inicialmente, por meio do desenvolvimento de programas de capacitação voltados aos responsáveis pela manutenção cotidiana da capela, instruindo-os sobre metodologias adequadas de limpeza, monitoramento e conservação, sempre com base em critérios técnicos e de mínimo impacto. Essa capacitação tem o objetivo de aprimorar a atuação dos agentes locais, reconhecendo que a participação ativa dos moradores e voluntários do bem é importante e reforça o sentimento de pertencimento, desde que realizada de maneira responsável e devidamente orientada.

Complementarmente, é ainda essencial realizar estudos técnicos específicos sobre as condições ambientais e estruturais da edificação, especialmente considerando a proximidade da capela com um cemitério. Essa situação particular pode acarretar em processos de contaminação do solo por sais solúveis, como nitratos, os quais podem ser absorvidos por capilaridade pela alvenaria e cantaria da edificação. Os sais, ao se cristalizarem nas superfícies internas, podem provocar danos materiais significativos, como eflorescências, desagregações, perda de coesão e deslocamentos.

Para um diagnóstico preciso, sugere-se a realização de análises químicas do solo e dos materiais da edificação em parceria com os cursos de Engenharia e Química da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os dados obtidos por meio dessas análises permitirão compreender os mecanismos de degradação, e subsidiarão as tomadas de decisão de mitigação mais adequadas, como o controle da umidade por ascensão ou a neutralização de agentes químicos nocivos, as análises podem ainda resultar em soluções para as possíveis situações identificadas.

Recomenda-se ainda que essas, e outras parcerias, fomentem pesquisas históricas e arqueológicas da Capela e do seu entorno, a fim de revelar informações essenciais sobre o contexto original da construção, suas transformações ao longo do tempo, usos do solo e eventuais remanescentes de estruturas e/ou artefatos. Essas evidências documentais e materiais além de elucidar sobre a capela e seu contexto histórico, viabilizam as tomadas de

decisões em intervenções futuras e favorecem a definição de práticas de conservação cada vez mais sólidas e criteriosas, além de enriquecer o entendimento da capela como Patrimônio Cultural integrado à sua paisagem e o seu entorno.

O estabelecimento e fortalecimento dessas parcerias institucionais constituem um caminho eficaz para implementar um plano de conservação integrado, que não apenas assegure a preservação física da capela, mas também fortaleça o reconhecimento de seu valor histórico, social e cultural no território no qual está inserido.

4.3.7 Tombamento e Registro da Festa de Santo Amaro

Dada a expressiva relevância cultural, histórica e simbólica da Capela de Santo Amaro para a comunidade local, e para a cidade de Ouro Preto, reconhecemos a força e legitimidade das mobilizações já iniciadas nesse sentido. Recomenda-se a instauração do processo de Tombamento da Serra de Ouro Preto e do conjunto da Capela de Santo Amaro pelo município e em âmbito federal, que pode ser iniciado por meio de uma solicitação de reunião com os servidores do Escritório Técnico do IPHAN de Ouro Preto, para maiores esclarecimentos. O Tombamento representa o reconhecimento institucional da importância desses bens e facilita o acesso a apoio técnico, muitas vezes possibilitando patrocínios e captação de recursos para obras de manutenção e restauração.

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio (COMPATRI), que possui atribuições para deliberar sobre tombamentos, monitorar intervenções e formular diretrizes de preservação, deve ser acompanhado de perto, inclusive, com solicitação de pauta, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Recomenda-se o Registro da Festa de Santo Amaro como bem cultural de natureza imaterial junto ao município. Essa medida reconhece o valor da celebração como manifestação coletiva de fé, memória e identidade social e cultural, reforçando seu caráter simbólico e a necessidade de sua preservação.

Essas iniciativas fortalecem a proteção jurídica, valorizam a capela tanto como patrimônio material, quanto imaterial, consolida seu papel como patrimônio vivo, assegurando a sua permanência e continuidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Capela de Santo Amaro encontra-se em bom estado de conservação, resultado direto do cuidado e da dedicação da comunidade local. O presente Plano de Conservação possui, portanto, o propósito de orientar de forma mais estruturada esse zelo já existente, estimulando a adoção de práticas de manutenção preventiva, rotineira e sistematizada, de modo a assegurar a preservação do bem a longo prazo.

Destaca-se, nesse contexto, a relevância das ações de conservação acompanhadas por profissionais especializados, aliado à capacitação da própria comunidade por meio de parcerias institucionais, fortalecendo o vínculo entre saber técnico e conhecimento tradicional.

As intervenções propostas ultrapassam as práticas preventivas, abrangendo também ações voltadas à valorização do patrimônio e da identidade cultural que o circunda, incorporando, ainda, demandas contemporâneas essenciais, como a acessibilidade. Ressalta-se também a preocupação com a proximidade da área de mineração na Serra de Ouro Preto, cujos impactos potenciais representam um risco concreto à preservação da capela.

Assim, este Plano de Conservação evidencia não apenas as potencialidades da Capela de Santo Amaro enquanto edificação histórica, mas também seu valor cultural, social e simbólico, refletido nas festividades e no significado que possui para a comunidade. Tais aspectos fortalecem e justificam a permanência e a vitalidade da capela até os dias de hoje, reforçando a necessidade contínua de sua preservação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA PRIMAZ. **Mineração ameaça Botafogo e Ouro Preto: comunidade resiste.** Publicado em: 20 mar. 2025. Disponível em: <https://www.agenciaprimaz.com.br/2025/03/20/mineracao-ameaca-botafogo-e-ouro-preto-comunidade-resiste/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

AMARO, M. A. P & REDINI, L. L. S - **A Capela de Santo Amaro de Botafogo: Reminiscência de um povoado**, Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação Belo Horizonte, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10844:1989:** Instalações prediais de águas pluviais. Rio de Janeiro, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5419-2:2015:** Versão Corrigida: 2018 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050:** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2020

BAETA, Alenice. Nota técnica: **Ameaça ao Patrimônio Cultural, Natural e Arqueológico da Localidade Botafogo.** Ouro Preto, 2024.

BOHRER, Alex Fernandes. **Ouro Preto: Um Novo Olhar.** São Paulo: Scortecci, 2011

BRANDI, Cesare. **Teoria do restauro.** Tradução de Luciana Moraes. São Paulo: Edusp, 2004.

BRASIL. Ministério da Cultura. Programa Monumenta. **Manual de elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural.** Brasília: Ministério da Cultura, 2005. 76p.

BRASIL. Ministério da Cultura. Programa Monumenta. **Caderno de encargos.** Brasília: Ministério da Cultura, 2005. 420 p.

CARNEIRO, Bárbara Luíza. **A comunidade do Botafogo, Ouro Preto, e a capela de Santo Amaro: relações simbólicas e medidas de proteção.** Instituto Federal de Minas

Gerai, Trabalho de Conclusão de Curso. Tecnologia em Conservação e Restauro, Ouro Preto, 2020.

CARNEIRO, Barbara Luiza; MORAES, Ana Paula de; SIMÕES, Maria Cristina Rocha. **A comunidade do Botafogo de Ouro Preto e a capela de Santo Amaro: Relações simbólicas e medidas de proteção.** Revista Mirante, Anápolis (GO), v. 18, n. 1, p. 237-256, jun. 2025.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio.** Tradução de Pedro Maia Soares. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

CUNHA, P. A. B.. **Educação Moral e Discurso Pedagógico nas Associações Religiosas Leigas** - Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. In: VAGO, Tarcísio Mauro; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. (Org.). Histórias de Práticas Educativas. 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, v., p. 41-57.

GOOGLE LLC. **Google Earth Pro (versão 7.3.6) [software].** Mountain View, CA. 2025. Disponível em: <https://www.google.com/earth>. Acesso em: jul. 2025.

GROOETELAARS, Natalie Johanna. **Criação de Modelos BIM a partir de “Nuvens de Pontos”:** Estudo de Métodos e Técnicas para Documentação Arquitetônica. 2015. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

ICOMOS. **Carta de Burra.** Burra, Austrália, 1979. Tradução para o português: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Burra%201980.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2025.

ICOMOS. **Carta de Veneza.** Veneza, 1964. Tradução para o português: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Disponível em: Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Burra%201980.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Malhas territoriais.** Rio de Janeiro, 2025. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: jul. 2025.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Manual de Conservação de Telhados** . Ministério da Cultura. Brasil, 1999.

LC PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. **Licenciamento Ambiental do Projeto Mina Patrimônio, processo ANM 433.094/1956**, Ouro Preto, 2021.

MUÑOZ VIÑAS, Salvador. **Teoría contemporánea de la restauración**. Madrid: Síntesis, 2003.

OURO PRETO. **WebGIS Ouro Preto** [portal eletrônico]. 2025. Disponível em: <https://webgis.ouropreto.mg.gov.br/> . Acesso em: jul. 2025.

RIEGL, Alois. **O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem**. Tradução de Werner Rothschild Davidsohn e Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014.

SILVA, Helena de Souza. **A dádiva das amêndoas: doce patrimônio luso-brasileiro em Ouro Preto**. 2023. 91 f. Monografia (Graduação em Museologia) – Escola de Direito, Turismo e Museologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023.

SOARES, Jussara Duarte. **Entre as montanhas de Minas: o patrimônio de Rodrigo Silva**. São Paulo: Scortecci, 2015.

SOUZA, J. V. A. ; FIGUEIREDO, Hilário ; LOPES, João Paulo ; PEREIRA, Patrícia . **Inventário das Festas Religiosas dos Distritos de Ouro Preto**. 2006.

UNESCO. Convenção do Patrimônio Mundial. Cidade Histórica de Ouro Preto. Disponível em: <<https://whc.unesco.org/en/list/124/>> Acesso em: 03 de agosto de 2025.

2. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE SITUAÇÃO E COBERTURA
CAPELA DE SANTO AMARO

ESC 1/125

LEGENDA

- ÁREA URBANA DO DISTRITO SEDE DE OURO PRETO
- ENTORNO IMEDIATO DA CAPELA DE SANTO AMARO ÁREA=1425m²
- VEGETAÇÃO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- ↑ ACESSOS
- ⊕ SEPULTURAS

TÍTULO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA CAPELA DE SANTO AMARO, localidade de Botafogo – Ouro Preto/MG		
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS OURO PRETO		
CURSO: Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural	TURMA: Linha de Tecnologia	
DISCIPLINA: Diagnóstico e Terapia das Construções	PROFESSORES: Bárbara Helena e Régis Martins	
PROFESSORAS: Bruno Ferreira, Juana Borborema, Sarah Paz e Tayami Fonseca		
CONTEÚDO: PLANTA DE SITUAÇÃO e COBERTURA		
DATA DO LEVANTAMENTO: 05/07/2025	FOLHA: A1	PRANCHA: 01/05

PLANTA BAIXA TÉRREO
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

PLANTA BAIXA CORO
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

TÍTULO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA CAPELA DE SANTO AMARO, localidade de Botafogo – Ouro Preto/MG		
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS OURO PRETO		
CURSO: Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural	TURMA: Linha de Tecnologia	
DISCIPLINA: Diagnóstico e Terapia das Construções	PROFESSORES: Bárbara Helena e Régis Martins	
PROFESSORAS: Bruno Ferreira, Juana Borborema, Sarah Paz e Tayami Fonseca		
CONTÉUDO: PLANTA BAIXA TÉRREO e PLANTA BAIXA CORO		
DATA DO LEVANTAMENTO: 05/07/2025	FOLHA: A1	PRANCHA: 02/05

CORTE AA
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

CORTE CC
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

CORTE BB
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

TÍTULO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA CAPELA DE SANTO AMARO, localidade de Botafogo – Ouro Preto/MG		
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS OURO PRETO		
CURSO: Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural	TURMA: Linha de Tecnologia	
DISCIPLINA: Diagnóstico e Terapia das Construções	PROFESSORES: Bárbara Helena e Régis Martins	
PROFESSORAS: Bruno Ferreira, Juana Barborema, Sarah Paz e Tayami Fonseca		
CONTÉUDO: CORTE AA, CORTE BB e CORTE CC		
DATA DO LEVANTAMENTO: 05/07/2025	FOLHA: A1	PRANCHA: 03/05

FACHADA FRONTAL
CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

DETALHE 01 - CAVALETE SINO
ELEVAÇÃO FRONTAL
 ESC 1/20

FACHADA POSTERIOR
CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

DETALHE 02 - CAVALETE SINO
ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
 ESC 1/20

TÍTULO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA CAPELA DE SANTO AMARO, localidade de Botafogo – Ouro Preto/MG		
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS OURO PRETO		
CURSO: Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural	TURMA: Linha de Tecnologia	
DISCIPLINA: Diagnóstico e Terapia das Construções	PROFESSORES: Bárbara Helena e Régis Martins	
PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL: Bruno Ferreira, Juana Barborema, Sarah Paz e Tayami Fonseca		
OBJETIVO: FACHADA FRONTAL, FACHADA POSTERIOR e DETALHES		
DATA DO LEVANTAMENTO: 05/07/2025	TABULETA: A1	PRANCHAS: 04/05

FACHADA LATERAL ESQUERDA
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

FACHADA LATERAL DIREITA
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

TÍTULO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA CAPELA DE SANTO AMARO, localidade de Botafogo – Ouro Preto/MG		
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS OURO PRETO		
CURSO: Especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural	TURMA: Linha de Tecnologia	
DISCIPLINA: Diagnóstico e Terapia das Construções	PROFESSORES: Bárbara Helena e Régis Martins	
ORIENTADOR: Bruno Ferreira, Juana Barborema, Sarah Paz e Tayami Fonseca		
OBJETIVO: FACHADA LATERAL ESQUERDA e FACHADA LATERAL DIREITA		
DATA DO LEVANTAMENTO: 05/07/2025	FOLHA: A1	PRANCHA: 05/05

3. DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

FACHADA FRONTAL
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

FACHADA POSTERIOR
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

FACHADA LATERAL ESQUERDA
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

LEGENDA	
	Sujidade
	Mofo
	Presença de vegetação
	Crosta negra
	Fios expostos
	Destaque de material
	Mancha de umidade
	Descascamento de pintura
	Camadas de tintas sobrepostas
	Infiltração
	Materiais incompatíveis
	Fissuras

- NOTAS:**
- 1 - A constatação dos danos se deu de forma tátil-visual;
 - 2 - As representação delimitam-se às áreas afetadas, sendo representações estimadas dos danos e são esperadas mudanças constantes de alguns parâmetros e avanços de patologias;
 - 3 - As manifestações visuais não necessariamente representam as intervenções e estados internos dos elementos de vedação do Bem, sendo a mancha o indicativo direto e superficial dos danos constatados;
 - 4 - Em trechos de materiais incompatíveis não foi possível definir o angulo de recorte, reto ou cunha, nem a profundidade das intervenções.
 - 5 - Para este trabalho não foram levadas em consideração análises de elementos móveis ou divisórias contemporâneas presentes na Capela.

TRABALHO DE DOSSIÊ E PLANO DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA DE SANTO AMARO, NA LOCALIDADE DE BOTAFOGO, OURO PRETO / MG			
INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS, CAMPUS OURO PRETO ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
TERRENO	ENDEREÇO Comunidade do Botafogo, Ouro Preto/MG	ZONA	ÁREA EDITAR
RT	ENG. IGOR ANDRADE AZEVEDO	CREA	249579/D
TÍTULO	MAPEAMENTO DE DANOS	ESCALA	INDICADA
CONTEÚDO	MAPEAMENTO DE DANOS DAS FACHADAS EXTERNAS	DATA	FOLHA 09/2025 01/02

FACHADA LATERAL DIREITA
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

CORTE BB
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

LEGENDA	
	Sujidade
	Mofo
	Presença de vegetação
	Crosta negra
	Fios expostos
	Destaque de material
	Mancha de umidade
	Descascamento de pintura
	Camadas de tintas sobrepostas
	Infiltração
	Materiais incompatíveis
	Fissuras

CORTE AA
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

CORTE CC
 CAPELA DE SANTO AMARO
 ESC 1/50

TRABALHO DE DOSSIÊ E PLANO DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA DE SANTO AMARO, NA LOCALIDADE DE BOTAFOGO, OURO PRETO / MG

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS, CAMPUS OURO PRETO
 ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

PROJETO	ENDEREÇO	Comunidade do Botafogo, Ouro Preto/MG	ZONA	ÁREA	EDITAR
	RT	ENG. IGOR ANDRADE AZEVEDO	CREA	249579/D	
CONTEÚDO	TÍTULO	MAPEAMENTO DE DANOS	ESCALA	INDICADA	
	CONTEÚDO	MAPEAMENTO DE DANOS DAS FACHADAS EXTERNAS	DATA	09/2025	FOLHA 02/02

2025

FICHA DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

VISTAS EXTERNAS

Entorno

Mapa chave

Descrição

Via de acesso à capela (ao fundo), estacionamento (à esquerda).

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Vista campo de futebol ao lado da capela e via de acesso (canto esquerdo).

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Via de acesso e muro do cemitério.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Acesso a capela e estacionamento.

Fonte: Ana Carolina Chagas, 2025.

Mapa chave

Descrição

Muro do cemitério e escada de acesso ao adro.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Vista da cruz e do muro que delimita o adro da capela.

Mapa chave

Descrição

Vista da cruz e do muro que delimita o adro da capela.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Muro que delimita o adro e a capela ao fundo.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Muro que delimita o adro da capela.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Escada de acesso para o adro da capela.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Vista a partir do adro do acesso.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Muro e portão do cemitério.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Cemitério e fachada lateral esquerda da capela.

Mapa chave

Descrição

Cemitério e fachada lateral esquerda da capela.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Cemitério e fachada lateral esquerda da capela.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Cemitério e parte da fachada lateral da capela.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Vista a partir do fundo do cemitério e mureta.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

Descrição

Vista frontal do cemitério.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Adro da capela, fachada frontal e a cruz (a direita).

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Adro da capela, salão de apoio e salão paroquial ao fundo.

Mapa chave

Descrição

Cruz, salão de apoio e salão paroquial.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

Descrição

Cruz no adro a frente da capela.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

Descrição

Vista da fachada lateral e da varanda do salão de apoio.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Varanda e acesso frontal do salão de apoio.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Salão de apoio e salão paroquial.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Fachada frontal salão paroquial.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

Descrição

Oratório e fachada lateral da capela (à direita) e do salão paroquial (à esquerda).

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Oratório em pedra no fundo da capela.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

Mapa chave

Descrição

Via localizada na parte de trás da igreja e muro do cemitério.

Fonte: Bruno Ferreira, 2025.

FICHA DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

VISTAS EXTERNAS

Elemento | Fachadas

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

LEGENDA

- CAPELA-MOR
- NÁRTEX
- SACRISTIA
- CORO
- NAVE
- PREBITÉRIO
- ALTAR-MOR
- RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Vista da fachada frontal da capela de Santo Amaro

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

LEGENDA

- CAPELA-MOR
- NÁRTEX
- SACRISTIA
- CORO
- NAVE
- PREBITÉRIO
- ALTAR-MOR
- RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Porta principal.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Vista parcial da fachada frontal: janela, óculo, cimalha e beiral.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Detalhe soleira porta principal.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Sino e pináculo.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Porta de acesso a sacristia.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Vista da lateral direita, com sineira em cantaria.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Vista da lateral direita, destacando o volume da sacristia com abertura.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Detalhe da janela da sacristia com vergas em pedra.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Vista da fachada posterior

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

A

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Detalhe da empena na fachada posterior com beira saveira e coroada por cruz em cantaria.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

A

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Detalhe da beira saveira

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Vista da alvenaria e condutor do sistema de drenagem na fachada posterior.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Vista da fachada lateral esquerda e cobertura.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Detalhe da fachada lateral esquerda

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Detalhe da abertura, voltada à Capela-mor

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Detalhe da cimalha.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista parcial da cobertura da sacristia.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista da cruz na fachada posterior

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista do pináculo do lado direito

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

FICHA DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

VISTAS INTERNAS

Nave

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista geral da nave e da capela mór ao fundo.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Nave, arco cruzeiro e capela mor (ao fundo) e púlpito (à esquerda).

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Púlpito em madeira.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral, parte do púlpito (à esquerda), e parte do guarda corpo do coro (à direita).

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral e pia batismal.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Pia bastimal e bancos em madeira.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Porta de acesso principal, pia batismal e forro da área abaixo do coro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Porta de acesso principal, ninco (canto direito) e porta de acesso a escada do coro (canto esquerdo).

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Porta de acesso a escada do coro e porta de acesso principal (canto direito).

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Porta de acesso a escada do coro e porta de acesso principal (canto direito), fora da área abaixo do coro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Escada em caracol que dá acesso ao coro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista parcial da parede lateral e do nicho.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista parcial da parede lateral, do nicho, do guarda corpo do coro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Nicho na parede lateral esquerda parte da cimalha e forro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Nicho na parede lateral esquerda parte do coro, cimalha e forro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Parte da parede lateral esquerda com nicho.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Pilar arco cruzeiro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Forro da nave

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Detalhe forro da nave (abaixo), arco cruzeiro, forro capela mor.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista a partir do coro da nave, arco cruzeiro, capela mor (ao fundo).

VISTAS INTERNAS

Coro

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

Descrição

Vista da nave em direção ao coro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

Descrição

Vista do coro.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral direita, guarda corpo, cimbalha e parte do forro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

0 5 10m

Descrição

Vista parcial da parede frontal e lateral esquerda, janela, cimbalha e parte do forro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

0 5 10m

Descrição

Vista parcial da parede frontal e lateral esquerda, janela, óculo, cimalha e parte do forro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

0 5 10m

Descrição

Vista parcial da parede frontal e lateral direita, janela, óculo, guarda corpo, acesso ao coro, cimalha e parte do forro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

Descrição

Janela, óculo, escada ao acesso ao coro, cimalha e parte do forro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

Descrição

Janela na parede frontal.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

0 5 10m

Descrição

Escada em caracol de acesso ao coro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA CORO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral esquerda, guarda corpo, cimalha e parte do forro.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

VISTAS INTERNAS
Capela Mór

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Vista geral da capela mor: piso em ladrilho hidráulico, forro capela mor, ao fundo escada de acesso ao altar mor.

Fonte: Ana Carolina Chagas, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Visão geral da lateral esquerda (parte do altar mór, janela, arco cruzeiro), cimalha e parte do forro.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral esquerda, parte do arco cruzeiro (a direita), janela (a esquerda), parte da cimalha e do forro.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETÁBULO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral esquerda, parte detalhe da coluna do arco cruzeiro (a direita) e escada para o presbitério (a esquerda).

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Visão geral da lateral direita (parte do altar mór, porta de acesso à sacristia).

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Acesso à sacristia.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Forro capela mór e parte do altar mór.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Pintura do forro da capela mór.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Desnível entre capela mor e o altar mór.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

Mapa chave

Descrição

Escada entre capela mor e presbitério.

Fonte: Sarah Paz, 2025.

VISTAS INTERNAS

Capela Mor: Altar

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Vista geral do altar mor.

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

Descrição

Detalhe da pintura da mesa do altar mor.

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

	<p>PLANTA BAIXA TÉRREO</p> <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> CAPELA-MOR NÁRTEX SACRISTIA CORO NAVE PREBITÉRIO ALTAR-MOR RETÁBULO <p>0 5 10m</p>
<p>Descrição</p> <p>Escada que dá acesso ao altar mor.</p>	

Fonte: Sarah Paz, 2025

<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> CAPELA-MOR NÁRTEX SACRISTIA CORO NAVE PREBITÉRIO ALTAR-MOR RETÁBULO <p>0 5 10m</p>	
<p>Descrição</p> <p>Parede lateral esquerda e parte do altar mor.</p>	

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETABULO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral direita e parte do altar mor.

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETABULO

0 5 10m

Descrição

Altar mor e parte do forro.

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MÓR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MÓR
 - RETABULO

0 5 10m

Descrição

Detalhe altar mór.

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MÓR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MÓR
 - RETABULO

0 5 10m

Descrição

Detalhe altar mór.

Fonte: Sarah Paz, 2025

VISTAS INTERNAS

Sacristia

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Parede lateral da sacristia, janela e parte da divisória.

Fonte: Sarah Paz, 2025

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Vista geral da sacristia e divisória.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Visão parcial da sacristia.
Porta externa e vão de acesso a capela mor.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

0 5 10m

Descrição

Parede frontal, porta externa da sacristia e pia.

Fonte: Juana Antunes, 2025.

<p>Descrição</p> <p>Pia em pedra.</p>	
---	--

Fonte: Juana Antunes, 2025.

<p>Descrição</p> <p>Escada em madeira e porta de acesso ao fundo do altar mór.</p>	
---	---

Fonte: Juana Antunes, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETABULO

0 5 10m

Descrição

Vista geral da sacristia.

Fonte: Tayami Fonseca, 2025.

Mapa chave

PLANTA BAIXA TÉRREO

- LEGENDA
- CAPELA-MOR
 - NÁRTEX
 - SACRISTIA
 - CORO
 - NAVE
 - PREBITÉRIO
 - ALTAR-MOR
 - RETABULO

0 5 10m

Descrição

Forro da sacristia.

Fonte: Juana Antunes, 2025.